

ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL POBLADO MINERO “MINAS DE MATAHAMBRE”.

AUTOR: ARQ. SERAFÍN PADRÓN GUTIÉRREZ.

TUTORA: Dra. Cs. ARQ. MARÍA VICTORIA ZARDOYA LOUREDA.

ASESOR: DR. Cs. ING. RAFAEL MARTÍNEZ SILVA.

LA HABANA 2013

Introducción.....	4
1. CAPÍTULO I --Poblados industriales construidos por una compañía.	
Antecedentes y evolución histórica.	6
1.1 Poblados industriales. Antecedentes históricos y conceptuales.	6
1.2 Paternalismo: el capitalismo de asistencia social.	8
1.2.1 Las Company Town Modelo. El nuevo paternalismo.....	9
1.2.2 La decadencia de las Company Town estadounidenses.....	10
1.3 Antecedentes históricos en España e Hispanoamérica.	11
1.3.1 La ciudad Lineal de Arturo Soria.....	11
1.3.2 La construcción social del espacio en el poblado minero metalúrgico de Arnao en Asturias.	11
1.3.3 Los Centros Mineros y las Ciudades del Cobre en América.....	12
1.4 Antecedentes históricos en Cuba.....	15
1.4.1 La Industria azucarera como renglón económico principal.....	15
1.4.2 Decadencia y soluciones particulares en la industria azucarera. .	17
1.4.3 Casos singulares de Company Town en Cuba.....	18
1.4.4 La industria minera en Moa.	19
1.5 Tendencias internacionales para la revitalización del Hábitat.	20
1.6 Marco teórico de referencia para el estudio del poblado minero Minas de Matahambre.....	26
1.6.1 Identificación y clasificación del universo y la muestra para el estudio de las viviendas construidas por la compañía minera.	27
1.7 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO I.....	28
CAPÍTULO II---Orígenes y evolución histórica del hábitat en el poblado minero “Minas de Matahambre”	29
2.1 Etapa 1913-1921.....	31
2.1.1 El hábitat en el poblado minero. Etapa 1913-1921	31
2.1.2 Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.	34
2.2 Etapa 1921-1944.....	37
2.2.1 El hábitat en el poblado minero. Etapa 1921-1944.....	37
2.2.2 Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.	45
2.3 Etapa 1944-1959.....	46

2.3.1	El hábitat en el poblado minero. Etapa 1944-1959.	46
2.3.2	Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.	50
2.4	Etapa 1959-1997.....	52
2.4.1	El hábitat en el poblado minero. Etapa 1959-1997	52
2.4.2	Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.	55
2.5	Etapa 1997-2012.....	56
2.5.1	El hábitat en el poblado minero. Etapa 1997-2012.....	56
2.5.2	Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.	61
2.6	CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO II.....	64
CAPÍTULO III---Propuesta de una estrategia de gestión para la revitalización del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.....		
3.1	Marco teórico de referencia.....	65
3.2	Matriz DAFO.	68
3.3	Bases de la Estrategia para la Gestión.	70
3.3.1	Potencialidades de recursos naturales	70
3.3.2	Vínculación con territorios cercanos	71
3.3.3	Autogestión.....	72
3.3.4	Marco legal propiciatorio.....	72
3.4	Fundamentación de la estrategia	73
3.4.1	Ciclo cerrado aplicado en las actividades forestales	74
3.5	Propuesta de Estrategia para la gestión urbana territorial.	76
3.6	Etapas de la estrategia.....	76
3.6.1	Primera etapa	76
3.6.2	Segunda etapa	77
3.6.3	Tercera etapa	77
3.7	Principales acciones de la Estrategia de gestión urbana territorial.	77
3.8	Implementación de la Estrategia de Gestión urbana territorial.....	80
3.8.1	Primera Etapa. Implementación y acciones emergentes.....	80
3.8.2	Segunda Etapa. Transición gradual de la estrategia.	80
3.8.3	Tercera Etapa. Consolidación de la estrategia.	80
CONCLUSIONES.....		90
RECOMENDACIONES		91
BIBLIOGRAFÍA		92

RESUMEN

Las Company Towns, surgidas en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX e inicios del XX se extendieron por el resto del mundo como una solución para mantener la mano de obra cercana a las industrias y una alternativa a las ciudades tradicionales por sus condiciones más favorables del hábitat. Aunque en Cuba estos poblados se asocian en primer lugar con los bateyes de los centrales azucareros no fue privativo solamente de este renglón productivo, sino que en el sector minero metalúrgico se desarrollaron también poblados contruidos por las compañías industriales propietarias como fue el caso del poblado minero Minas de Matahambre.

El presente trabajo aborda el análisis del tema tanto a nivel nacional como internacional para comprender las premisas en el surgimiento, desarrollo y decadencia de estos poblados, así como las tendencias más relevantes en la actualidad para la revitalización de las condiciones del hábitat en los mismos.

Recoge además la caracterización durante las diferentes etapas del desarrollo en el poblado minero Minas de Matahambre, asentamiento poblacional construido por la compañía propietaria del coto minero desde la segunda década del siglo XX y su problemática actual con el deterioro en las condiciones del hábitat por el impacto de las condicionantes económicas en el modo de vida del poblado.

La presente tesis propone una estrategia de gestión urbana integral que incluye los aspectos económicos, físicos, sociales y ambientales a partir de haber detectado potencialidades para el desarrollo endógeno en el poblado minero que no han sido explotadas totalmente con anterioridad, como el turismo histórico asociado al patrimonio minero, una alternativa válida para la revitalización de las condiciones deterioradas del hábitat en el poblado.

Introducción

El surgimiento y evolución de los poblados y ciudades construidos por compañías industriales o “Company Town” se encuentra íntimamente ligado al proceso de mecanización e industrialización iniciado en Inglaterra durante las últimas décadas del siglo XVIII con la Revolución Industrial y a lo largo del siglo XIX, a partir de la desaparición de las estructuras económicas y territoriales características del régimen feudal que fueron sustituidas por otras más adecuadas a las necesidades de la producción en serie y a gran escala.

En Cuba, este tema se desarrolló al cesar la esclavitud y la dominación española a finales del siglo XIX, con las nuevas relaciones comerciales establecidas a partir de la ocupación norteamericana y la introducción de sus intereses en la vida económica del país motivado por el deterioro económico que causó la guerra. Se asocia en primer lugar con la construcción de los llamados bateyes vinculados a los centrales azucareros, pero no fue exclusivo de ese renglón productivo. El avance de la industria minera también generó la conformación de poblados supeditados directamente a las actividades de extracción.

Desde el año 2010 en la Facultad de Arquitectura de La Habana se inició un proyecto de investigación titulado “100 años de Vivienda Social en Cuba”, a propósito de que en el 2011 se cumplió un siglo de la construcción del primer barrio obrero acometido por iniciativa estatal.

La tesis que se propone tributa a la mencionada investigación y tiene como objeto de estudio el poblado de Minas de Matahambre en la provincia de Pinar del Río, relacionado con la mina de cobre más importante del país que estuvo en explotación desde 1913 hasta 1997. Es esta una variante de la vivienda que fue construida para un sector que no tenía acceso al mercado, en el caso de Matahambre financiada por la Compañía dueña de la mina

PROBLEMA: ¿Qué potencialidades del poblado minero Minas de Matahambre pueden aprovecharse para revitalizar las condiciones del hábitat?

OBJETO DE ESTUDIO: Poblado minero Minas de Matahambre.

CAMPO DE ACCIÓN: Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, Potencialidades físicas, económicas y sociales del poblado minero. Gestión Urbana.

HIPÓTESIS: El valor histórico y las tradiciones del poblado minero Minas de Matahambre contienen potencialidades que pueden propiciar la revitalización de las condiciones del hábitat.

OBJETIVO GENERAL:

Proponer una estrategia de gestión urbana, a partir de las potencialidades existentes, que pueda propiciar la revitalización del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Elaborar el marco teórico internacional y nacional sobre los poblados construidos por compañías industriales.
- Caracterizar los orígenes y evolución histórica del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.
- Propuesta de gestión urbana para revitalizar las condiciones del hábitat a partir de las potencialidades identificadas en el poblado minero Minas de Matahambre.

MÉTODOS Y ETAPAS DE TRABAJO:

ETAPA	OBJETIVOS	MÉTODOS
ETAPA I	Elaborar y analizar el marco teórico internacional y nacional del hábitat en los poblados construidos por compañías industriales.	<u>TEÓRICOS:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis documental • Análisis-Síntesis • Análisis Histórico-Lógico
ETAPA II	Caracterizar los orígenes y evolución histórica del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.	<u>TEÓRICOS:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis documental • Análisis histórico-lógico • Análisis-Síntesis (cuantitativo-cualitativo, comparativo- correlacional) <u>EMPÍRICOS:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Observación. Entrevistas • Consulta a expertos.
ETAPA III	Proponer una estrategia de gestión urbana que revitalice las condiciones del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.	<ul style="list-style-type: none"> • TEÓRICOS: • Análisis histórico-lógico. • Análisis-Síntesis (cuantitativo-cualitativo, comparativo-correlacional). • Inducción-Deducción.

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS:

CAPÍTULO I: Antecedentes y evolución histórica en el ámbito internacional y nacional del hábitat en los poblados construidos por compañías industriales.

CAPÍTULO II: Orígenes y evolución histórica del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.

CAPÍTULO III: Propuesta de una estrategia de gestión para la revitalización del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.

1. CAPÍTULO I --Poblados industriales construidos por una compañía. Antecedentes y evolución histórica.

En este capítulo se realiza el estudio del arte en el ámbito internacional y nacional de los poblados construidos por compañías industriales. A partir del conocimiento de la historia y evolución de dichos poblados y fundamentalmente los dedicados a la extracción y beneficio de minerales, podrán identificarse sus características para comprender el legado histórico-patrimonial, su identidad y las potencialidades de éstos, lo cual resultará una herramienta indispensable para proponer una estrategia de gestión urbana sustentable que propicie la revitalización en las condiciones del hábitat.

Se abordan las condicionantes de su surgimiento, las diferentes etapas alcanzadas durante su desarrollo, la decadencia y algunas de las soluciones asumidas en algunos de los poblados que lograron su revitalización con posterioridad, las cuales desde el punto de vista teórico - conceptual son válidas y pueden ser aplicadas como propuesta en el poblado minero Minas de Matahambre, objeto de estudio de este trabajo.

1.1 Poblados industriales. Antecedentes históricos y conceptuales.

El surgimiento y evolución de los poblados y ciudades construidos por compañías industriales o Company Town, se encuentra íntimamente ligado al proceso de mecanización e industrialización iniciado en Inglaterra durante las últimas décadas del siglo XVIII con la Revolución Industrial, donde desaparecen las estructuras económicas y territoriales características del antiguo régimen feudal y son sustituidas por otras más adecuadas a las necesidades de la producción en serie y a gran escala con el inicio del capitalismo como sistema social.

Las estructuras territoriales y urbanas comenzaron a adaptarse a las necesidades del nuevo modelo productivo. Las actividades agropecuarias ceden su espacio a las industriales y surge una gran masa de obreros asalariados que pasan a residir en las ciudades en las que se concentran las industrias y manufacturas.

Se enuncian, a partir de estas necesidades, propuestas alternativas que solucionen teóricamente la demanda creciente de viviendas para alojamiento obrero, de carácter socialista utópico mayoritariamente, como la de Robert Owen en 1816, al comprar una fábrica de hilados en Escocia e introducir mejoras en el modo de vida de sus trabajadores creando una comunidad autónoma y autosuficiente de 1200-2000 habitantes, lo que trató de desarrollar después al trasladarse a EEUU en la comunidad Harmony, Indiana, fundando una ciudad para 1000 habitantes con la que fracasó económicamente, *“aunque sus ideas teóricas son en parte continuadas por sus hijos y dejan huellas en los nuevos poblados de colonos en América,”* (Ciudades Industriales).

El filósofo francés Charles Fourier (1772-1837) planteó otra propuesta similar de una ciudad con sectores en anillos concéntricos y más tarde con *los Falansterios*, donde propone una forma de vida comunitaria para 1620 habitantes en cada una de las Falanges. J.B. Godín (1817-1889) llevó estas ideas a la práctica y fundó Familisterios con un sistema de cooperativa durante el II Imperio. Además de las propuestas teóricas que se mencionan, se proyectaron otras utopías como la de Etienne Cabet (1788-1856) y la ciudad Icaria, trasladándose posteriormente a EEUU donde fundó la pequeña ciudad

de Corning en Iowa, la cual sólo *“perdurará unos pocos años de existencia apacible” (Ciudades Industriales).*

Una propuesta que surgió sobre este tema es la de Tony Garnier (1869-1948) en los inicios del siglo XX con el proyecto de la Ciudad Industrial, donde prioriza en el trazado de ésta las funciones industriales y planifica tanto el espacio público como la vivienda. Esta ciudad fue *proyectada* para 35 000 personas con dimensiones de 6 kilómetros de longitud x 600 metros de ancho y sería recorrida por un tranvía eléctrico, aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías que serían conjugadas e integradas para solucionar la demanda social. *“...De este proyecto sólo se realizó una parte en la ciudad de Lyon en 1909...”(Ciudades Industriales).*

Otros intentos y propuestas que cristalizaron al llevarse a feliz término y no quedar sólo en el plano teórico se construyeron durante el siglo XIX en Gran Bretaña y Francia principalmente, al iniciarse durante 1865 en Essen el primero de los pueblos modelos construidos por la familia Krupp. Los hermanos George y Richard Cadbury, construyeron a partir de 1879 la ciudad de Bourneville con fines industriales y benefactores, mientras que los hermanos Lever construyeron Port Sunlight cerca de Liverpool (Gran Bretaña) entre 1886 y 1895, además del francés Menunier que creó en 1874 la Colonia de Noisel-sur-Seine, iniciadoras todas estas ciudades de las Company Town establecidas en Europa cercanas a las industrias o los lugares donde se extraían las materias primas, con la finalidad de mantener la mano de obra necesaria para la expansión y desarrollo de éstas.

En Europa surgieron otras ciudades consideradas Company Town en la segunda mitad del siglo XIX a partir de ideas basadas en las corrientes socialistas utópicas predominantes o en el paternalismo de los industriales que surgieron en la época, no sólo en Gran Bretaña como iniciadora de la Revolución Industrial con algunos de los casos más reconocidos mencionados anteriormente y en Francia, sino que se diseminaron con posterioridad por el resto de Europa, Asia y América como la ciudad de Le Creusot en Francia, la ciudad de Ludwigshafen en Alemania, la ciudad de Kitakyushu en Japón, el poblado de Widzew, un suburbio de la ciudad de Lodz en Polonia y la ciudad minera de Kiruna en Suecia, la cual alrededor de 1900 fue fundada por una compañía minera en un área totalmente deshabitada

Una definición interesante de una Company Town, expresa que es *“una ciudad donde, al menos inicialmente todas las tiendas y edificios son poseídos por una sociedad anónima que a partir de una necesidad de la empresa provee de empleo e infraestructura a los trabajadores... Las Company Town existían donde las industrias extractivas (carbón, minas de metal, leña, etc.) habían fundado una franquicia de monopolio.” (Company Town 2012).* En la época de máximo esplendor de las Company Town en EE.UU durante el siglo XIX, según dicho autor, había más de 2,500 de ellas que alojaban a un 3 % de la población total del país, lo cual presupone una tendencia a la construcción masiva de estas ciudades y poblados como paradigma a seguir durante esta etapa de expansión en su desarrollo industrial.

Por su parte Garcés Feliú (GARCÉS FELIÚ 2005) dice que las Company Town *“... como modelo urbanístico representa una alternativa completa a la ciudad*

histórica”, no tanto por las formas en las que se estructura, sino principalmente por el hecho de asumir una única y nueva función, la fábrica como fin primario con la máxima eficiencia productiva, creando un sistema monocultural que no posee rupturas socioeconómicas en su funcionamiento.

1.2 Paternalismo: el capitalismo de asistencia social.

Aunque los empresarios de muchos ejemplos prominentes de Company Town han sido considerados capitalistas con conciencia, como los hermanos Cadbury de la ciudad de Bournville, donde la Company Town era un medio económicamente eficaz para atraer y conservar a sus trabajadores estableciendo que todos los comercios fueran propiedad de la Company Town *“resultando un monopolio para estos propietarios y los trabajadores no tenían ninguna voz en los asuntos locales...”* (Company Town 2012).

En el caso de Mr. Pullman según Schneirov, lo considera un innovador tanto en las empresas e industrias como por introducir mejoras sociales a los trabajadores de la Company Town. *“Contrató a un arquitecto renombrado, Solon Spencer Bemen y un diseñador de paisaje, Nathan F. Barrett, para planificar el pueblo sobre una franja de dos y medio millas... Los ejecutivos de la compañía, los minoristas de pueblo y los profesionales tenían las casas más grandes, seguido por los capataces, trabajadores calificados y por último los peones inexpertos.”* (Schneirov, 2007)

Mr. Pullman fue el creador de una de las primeras Company Town en Estados Unidos, desarrollada 14 millas al sur de la ciudad de Chicago desde los años '80 del siglo XIX y suministró vivienda, mercados, una biblioteca, iglesias, etc, a los empleados, exigiéndoles que residieran en el pueblo de Pullman pese a que se encontraban alquileres más baratos y cómodos en las localidades aledañas. En los conceptos de Pullman como reformador de la sociedad, el trabajador ideal de su compañía debería luchar por el ascenso a la clase media a través del trabajo duro, abstenerse del alcohol y cambiar el placer inmediato por el ahorro con la mirada en el futuro. El núcleo central de este concepto de Mr. Pullman era la formación de un trabajador que lucharía finalmente por dejar su clase social para ascender en la escala de valores propuesta en la sociedad capitalista.

El pueblo se desarrolló con éxito hasta 1893, cuando los problemas sociales se acrecentaron hasta conducir a una huelga, por la dificultad expresa en el contrato para adquirir sus casas, una iglesia de fe única centralizada, la prohibición para los hombres de visitar bares y prostíbulos, etc. *“Ese paternalismo sofocante, que contradijo las nociones estadounidenses de la independencia personal y la libertad, se haría pronto un asunto de importancia nacional.”* (Schneirov, 2007)

Se creó una comisión para investigar las causas de los pleitos, la cual descubrió la culpabilidad del paternalismo de Pullman y concluyó finalmente que las Company Town de modelo sólo tendrían éxito si se asumía la participación de profesionales independientes en la concepción, planificación y dirección de estos pueblos. *“...La huelga de Pullman no acabó con el concepto*

de una *Company Town*, pero inició un nuevo capítulo en su existencia” (*Company Town 2012*).

Figura 1
PLANO FALANSTERIO (GARCÉS FELIÚ 2005)

Figura 2
PLANO DEL PUEBLO DE PULLMAN (GARCÉS FELIÚ 2005)

Durante los treinta años posteriores, según este autor, el modelo viejo del paternalismo fue abandonado a favor de nuevas *Company Town* diseñadas de manera profesional por arquitectos, paisajistas y planificadores, que traducían los nuevos conceptos de relaciones laborales y bienestar social respecto a las nuevas formas físicas, expresándose por primera vez en Estados Unidos con el pueblo de Indian Hill-North Village, Massachusetts, en 1915.

1.2.1 Las *Company Town* Modelo. El nuevo paternalismo.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX según el autor mencionado, las *Company Town* modelo se materializaron al reconocerse por industriales cultos con ideas reformadoras que la mayoría de los trabajadores pobres estaban viviendo en condiciones infrahumanas. Las ideas generadas por estos pueblos de modelo tuvieron una importante influencia sobre el movimiento de las Garden City o Ciudades Jardín, al convertirse a partir de esa fecha en el paradigma a seguir para la planificación de la ciudad moderna.

Las *Company Town* modelo estaban concebidas para crear una compañía productiva y próspera. Planificar una *Company Town* modelo involucró la fusión de las nuevas nociones del diseño de viviendas y el diseño urbano. El paternalismo del industrial culto fue presentado como el interés de proporcionar un ambiente estético agradable con buenas viviendas, parques, bibliotecas, museos, etc. para sus trabajadores, sin embargo proporciona una imagen del inmenso control poseído por los propietarios de las compañías al facilitar que el estilo de vida y las actividades de sus empleados beneficiaran los intereses de éstos conjuntamente con los de la compañía.

La creación de *Company Town* de modelo ya era un hecho en Gran Bretaña desde mucho tiempo antes, desde los inicios y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando se fundaron Saltaire (1851), Bourneville (1888), Port Sunlight (1895), Creswell y New Earswick (1901) coincidiendo cronológicamente “con el movimiento de la casa - reforma, que enfatizó la mejora de la vivienda para la clase obrera británica” (*Company Town 2012*).

Los poblados modelo contrastaron muchísimo en cuanto al modo de vida con el que existía en los distritos tradicionales de clase obrera británicos, que se

caracterizaron por las condiciones antihigiénicas y el hacinamiento en las congestionadas viviendas, la inexistencia de áreas verdes e instalaciones para garantizar el bienestar de los residentes en estas zonas urbanas, lo cual era un claro indicador del mayor estándar y las bondades que se encontraban en el hábitat de las Company Town modelo que no existían absolutamente en el resto de las ciudades tradicionales.

1.2.2 La decadencia de las Company Town estadounidenses

Antes de 1920, la necesidad de las Company Town en Estados Unidos había disminuido significativamente debido al incremento de la riqueza nacional después de concluida la I Guerra Mundial. A pesar de las ganancias que las desigualdades y un nivel de vida relativamente bajo ponen de manifiesto entre los obreros de las fábricas y las Company Town, *“la prosperidad de 1920 trajo el bienestar físico de los trabajadores que mejoraron significativamente”* (Company Town 2012).

Según el mencionado autor, a economía del país emergió poderosa y pujante en la primera postguerra, lo cual proporcionó un acceso al mercado imposible anteriormente para los trabajadores asalariados de bajos ingresos, que podían adquirir artículos considerados un lujo anteriormente sin depender del representante de la compañía para la atención sanitaria, la educación o los artículos necesarios para su alojamiento y supervivencia. La combinación de la libertad con el transporte privado y la comunicación masiva de la radio facilitó el aislamiento de las Company Town y su disminución, al hacerse menos necesaria la base social de la misma.

Con el incremento de las riquezas, el poder de inversión en las municipalidades estadounidenses aumentó, por lo que los residentes en estos poblados y ciudades tuvieron acceso también a servicios públicos financiados por el gobierno como escuelas, bibliotecas, otros servicios y parques, con una mayor comodidad en las Company Town que anteriormente con el capitalismo de asistencia social. Esta nueva libertad proporcionó además un cambio en el modo de pensar de los trabajadores, que empezaron a considerar al capitalismo de asistencia social demasiado opresivo y degradante en lugar de un incentivo para incorporarse a él. Surge entonces una corriente liberal de individualismo que promovió las virtudes empresariales del trabajo duro siendo recompensado en lugar de la caridad directa, lo que empezó a dar forma al nuevo paternalismo.

La modernización y el aumento del bienestar físico también habían disminuido la necesidad percibida para el paternalismo y la reforma moral. La contracción de la actividad económica a comienzos de 1930 con la crisis económica de 1929 obligó a algunas empresas a eliminar y reducir los aportes a los planes para asistencia social con sus empleados y *“...el New Deal de la administración Roosevelt proporcionó el golpe final para terminar las Company Town estadounidenses, levantando el salario mínimo... transformando el financiamiento de las viviendas a un sistema de intereses menores y más bajos, depósito que hacía la propiedad de éstas más asequible para la clase obrera”* (Company Town 2012).

1.3 Antecedentes históricos en España e Hispanoamérica.

1.3.1 La ciudad Lineal de Arturo Soria

... *“En España, el retraso industrial durante el siglo XIX evitó el nacimiento de las ciudades carbón, desarrolladas de la noche a la mañana en la Europa industrial y en los Estados Unidos” (Ciudades Industriales)*

La concentración de la población en algunas ciudades dio lugar a la consiguiente escasez de viviendas y al descenso de las condiciones de vida al igual que en otras ciudades europeas, aunque con mayor retraso cronológico. Pese a lo anterior, reviste especial importancia el intento de Arturo Soria en 1882 con la Ciudad Lineal, situada a siete kilómetros del centro de Madrid, con una longitud de 5200 metros. Esta fórmula, según el autor *“da una oportunidad de circunstancias análogas a todos los solares; resuelve las comunicaciones con una vía única; permite una prolongación indefinida; y pone a la ciudad en estrecho contacto con el campo, ya que su carácter lineal no consiente la concentración de edificaciones de espaldas a él y ...en España, las fábricas industriales propulsaron Colonias como Sedó o Guell (Ciudades Industriales).*

Durante el año 1881 se crea, según Muñiz Sanchez (MUÑIZ SÁNCHEZ 2007), por Eugenio Fontaneda en Huelva el poblado de Minas de Río Tinto como una Company Town minera que se mantuvo funcionando aproximadamente hasta la primera década del siglo XXI, la cual va a tener una importancia decisiva en el descubrimiento y explotación inicial de Minas de Matahambre por la experiencia acumulada durante los años finales del siglo XIX en el laboreo minero por algunos de los mineros fundadores de este poblado en Cuba.

1.3.2 La construcción social del espacio en el poblado minero metalúrgico de Arnao en Asturias.

En Asturias, *“la escasez de trabajadores era especialmente difícil cuando se trataba de cubrir puestos con cierta calificación. Así pues, el paternalismo resulta ser una política relativamente adaptable...”(MUÑIZ SÁNCHEZ 2007)*

Figura 3 Vista aérea del poblado de Bustiello.
(Poblado minero de Bustiello)

Figura 4 Vista del poblado minero de Bustiello.

En otros poblados españoles, al igual que se observó en las ciudades industriales construidas por compañías en Europa y Estados Unidos o Company Town, se pone de manifiesto el paternalismo industrial como en el poblado de Bustiello en Asturias, construido por la Sociedad Hullera Española entre 1890 y 1925, una empresa minera perteneciente al Marqués de Comillas. *“ Una iglesia, un monumento, un casino, una escuela, un sanatorio...y los alojamientos para ingenieros y obreros, con un cuidado plan de conjunto y un*

esmero estético inusuales... que responde en su concepción al modelo de ciudad jardín” (Poblado minero de Bustiello)

1.3.3 Los Centros Mineros y las Ciudades del Cobre en América.

Por su parte en Iberoamérica y fundamentalmente en el estado Bolívar de Venezuela tanto como en otros lugares del continente, la actividad minera fue quien impulsó inicialmente la conquista del territorio y ha sido hasta hoy el motor fundamental de la economía en las áreas donde se asentaron. *“Dentro de la tipología de centros mineros, algunos como el Callao vieron su origen en el siglo XIX a la luz de la explotación aurífera; otros surgen asociados al diamante a comienzos del siglo XX como la Paragua y finalmente, el resto se desarrolla como consecuencia de la minería del hierro, tal es el caso de Ciudad Piar y El Pao, a partir de 1945. En el caso de El Callao, se vincula al surgimiento del pueblo minero característico de los centros mineros, donde el poblamiento ocurrió de forma no planificada (Pueblos Mineros).*

En Chile, uno de los países con mayor auge de la minería en América Latina desde la colonia, se hacen presentes las Company Town en los inicios del siglo XX producto de la *“gestión de empresas internacionales que implantaron asentamientos en territorios mineros para atender funciones productivas, residenciales y de equipamiento bajo el control exclusivo de la industria... Estos conjuntos son herederos contemporáneos de las Company Town, desarrolladas en Europa y Estados Unidos” (GARCÉS FELIÚ 2005).* En Chile, según este autor, se relacionan varios ejemplos de Company Town vinculados a la extracción del carbón, el salitre y la industria del petróleo, aunque los más representativos por su estrecha vinculación, orígenes, coincidencia cronológica y evolución histórica con este estudio en particular corresponden a las llamadas ciudades del cobre, surgidas a partir de la explotación a gran escala de los yacimientos mineros y con características particulares en cuanto a propulsores-inversionistas, trazado y estructura urbana, identidad, desarrollo y tendencia posterior durante su decadencia que son semejantes al objeto abordado.

Cada una de estas ciudades del cobre responde a una organización urbana y productiva que es determinada por premisas topográficas, ambientales y funcionales principalmente, elaborada por lo general en los departamentos de ingeniería de las empresas mineras pero con la suficiente flexibilidad para adecuarse a estas circunstancias territoriales, económicas, políticas y que al paso del tiempo evolucionaron y se adecuaron a las nuevas tipologías, materiales, tipos de asentamientos, calidad de las viviendas, avanzadas técnicas constructivas y mayor nivel de vida en estas comunidades que en las del resto de América, al ser Chile el principal exportador a nivel planetario con una participación en el mercado mundial del 60 % en la extracción y comercialización del cobre.

En el caso del campamento de montaña Sewell, perteneciente a la Braden Copper Company, iniciado en 1905 y que constituye el único ejemplo de asentamiento minero industrial de montaña en Chile, *“estuvo poblado por cerca de 15.000 habitantes ... Los edificios de viviendas fueron construidos a partir de tres distintas tipologías: de circulación externa, con unidades habitacionales similares a departamentos; de circulación central con corredor como elemento articulador lineal entre recintos; y de circulación perimetral. Por su parte, en el*

barrio americano se construyeron viviendas unifamiliares aisladas...” (GARCÉS FELIÚ 2005).

A seis décadas de su origen y desarrollo, según Garcés Feliú, comenzó el período de decadencia y retroceso de esta ciudad del cobre en los finales de los años ´60 del siglo XX, lo cual provocó la demolición de más del 50 % del área total del poblado que se convirtió en una ciudad fantasma de 75 000 m² donde la mitad corresponde a edificios habitacionales o de equipamiento, deshabitados y bajo condiciones de contaminación debido a la presencia de la fundición de Caletones, pocos kilómetros valle abajo, al trasladarse sus habitantes a la ciudad de Rancagua a partir de la llamada “Operación Valle” y la construcción de la Carretera del Cobre en 1969. El campamento posteriormente fue objeto de un Plan de Acción Estratégico para declararlo Monumento Nacional en categoría zona típica y pintoresca de la VI Región en 1998, habilitado como Museo Nacional de la Minería y durante enero del 2005 se presentó su candidatura como Sitio del Patrimonio Mundial ante la UNESCO, con lo cual se creó el marco legal necesario para su conservación y revitalización, según refiere el mencionado autor.

Figuras 5 y 6 Campamento minero Sewell en Chile (Tomado de (GARCÉS FELIÚ 2005).)

En el caso de Chuquicamata, un gran campamento minero iniciado en 1915 y perteneciente a la Chile Exploration Company y que en su momento de auge y esplendor estuvo habitado por cerca de 25 000 personas, “*estaba constituido por una retícula ortogonal presidida por una explanada central... La trama ortogonal se impuso de manera categórica al terreno, recordando los asentamientos urbanos españoles en América...*”(GARCÉS FELIÚ 2005). En el caso de Chuquicamata, tanto como en los demás asentamientos estudiados en Chile, se pone de manifiesto la segregación y estratificación social presente en las Company Town, al menos en las de propiedad norteamericana, con 3 estándares de vida bien diferenciados, “*al término de la avenida Tocopilla fue levantado originalmente el barrio americano, muy cercano a la mina. Estaba formado por viviendas aisladas que iban ascendiendo en pendiente hasta la denominada Casa 2000, del gerente general... Más abajo se disponían las viviendas de los supervisores*”, (GARCÉS FELIÚ 2005). Según referencias de este autor, durante el propio año 2005 el campamento Chuquicamata fue desmantelado de acuerdo con los lineamientos del llamado Proyecto Traslado,

que implicaba el desalojo de todos los trabajadores y sus familias para ocupar nuevas viviendas en la vecina ciudad de Calama.

Figuras 7 y 8 Campamento minero de Chuquicamata en Chile (Tomado de Garcés Feliú, 2005)

Por sus características muy particulares se estudió el asentamiento en Potrerillos, el proyecto barroco del campamento minero construido entre 1920 y 1927 perteneciente a la compañía Andes Copper Mining Corporation. Este asentamiento minero conformado por una cuadrícula ortogonal que recuerda los trazados hipodámicos y los asentamientos urbanos españoles en América, está estructurado a partir de una plaza central de 140 x 120 metros, con manzanas rectangulares en la zona destinada a las viviendas de los trabajadores, mientras que en el barrio americano el trazado es sinuoso, siguiendo las curvas de nivel con un eje donde se ubican los espacios públicos que separan el barrio americano del resto del campamento.

Dentro del barrio americano y formando parte estilísticamente de éste se encuentran un colegio y el hospital, además de un campo de golf y tenis. *“Dos tipologías de vivienda tuvieron mayor presencia: la pareada, que se encuentra principalmente en el barrio americano y en el sector norte alto y otra en hilera, que constituyó un tipo de edificación capaz de agrupar en forma flexible distintas organizaciones espaciales.”* (GARCÉS FELIÚ 2005).

En el año 1997 cuando la decisión de cierre del campamento estaba prácticamente decidida debido a la contaminación ambiental, se construyó una plaza adicional en el centro del campamento vinculada mediante terrazas y escaleras con el resto de las áreas, en consecuencia, el campamento fue cerrado en 1997 excepto la planta industrial, trasladando la población a El Salvador y otros lugares próximos como Diego de Almagro, Llanta y Copiapó, según el mencionado autor.

Figuras 9 y 10 Campamento de Potrerillos en Chile. (Tomado de Garcés Feliú, Eugenio.)

Un último caso, que por su ejecución más actual el autor considera oportuno incluir en este estudio es el del campamento moderno El Salvador, iniciado en 1959 y perteneciente a la compañía Andes Mining Copper Company. Este campamento fue proyectado por el arquitecto estadounidense Raymond Olson para construir 1.200 viviendas que alojarían a 6.500 personas, con una densidad de 5,41 habitantes promedio por vivienda, adecuada para un campamento modelo que incluía disposiciones de carácter social para sus trabajadores, *“al alero del New Deal que incorpora conceptos de calidad de vida descrita en términos de buen vivir, salud y esparcimiento, recordando las propuestas del Team 10 y las primeras New Towns, siguiendo además un programa de ingeniería social especificado en detalle”* (GARCÉS FELIÚ 2005), con el diseño curvilíneo en el trazado de las calles, conceptualmente creada la comunidad para ser recorrida peatonalmente al encontrarse los equipamientos urbanos cercanos a las viviendas y distribuidos uniformemente, escuelas y áreas de circulación infantil alejadas de las arterias de mayor tráfico vehicular y en la periferia, etc.

Manifiesta el autor Garcés Feliú que durante el transcurso de unos 7 años, en 1966 ya eran apreciables los cambios de la ciudad con respecto al proyecto original a causa de las variaciones introducidas en el programa de viviendas, de equipamiento y en el trazado urbano concéntrico que preveía una gran plaza central ocupada posteriormente con viviendas lo cual no estaba considerado en el mismo, introducidos todos estos cambios sobre la marcha por un crecimiento desordenado 2 veces superior a lo planificado, al alcanzar una población ya en esa fecha alrededor de 12 000 habitantes.

Figuras 11 y 12 Campamento moderno El Salvador en Chile. (Tomado de Garcés Feliú, Eugenio.)

1.4 Antecedentes históricos en Cuba.

1.4.1 La Industria azucarera como renglón económico principal.

En Cuba, el tema de los poblados construidos por compañías industriales se asocia en primer lugar con la construcción de los llamados bateyes vinculados a los centrales azucareros y aunque realmente no fue exclusivo de ese renglón productivo, marcó la pauta por ser la principal industria del país y emplear desde finales del siglo XIX muchos miles de obreros anualmente en la época de zafra, que debían alojarse cerca de la industria y donde la mayoría de los empleados provenían de zonas alejadas que habían emigrado en la búsqueda de empleo.

Cuba, colonizada y dependiente desde 1511 hasta los albores del siglo XX de la metrópoli española y a partir de esa fecha del capital norteamericano, asimiló

y tuvo como premisas de su desarrollo que las condiciones de la expansión del azúcar como producto estará íntimamente relacionada con el devenir de su historia y condiciona la verdadera colonización del territorio, *“forjando un paisaje cultural: los campos de caña, la fábrica de azúcar y su chimenea distintiva, asentamientos –del batey al poblado, y de allí hasta la ciudad-, una infraestructura vial y de transporte –camino, carreteras, ferrocarril, puertos-, una red comercial de múltiples escalas y también un modo de ser”*. (CÁRDENAS 2009).

La industria azucarera se consolidó en el siglo XIX *“basada en la introducción de adelantos tecnológicos, como fueron la máquina de vapor en el año 1819 y la construcción en el 1837 del primer ferrocarril hispanoamericano...”* (CRUZ HERNÁNDEZ 2009). Los acontecimientos bélicos de la Guerra de Independencia entre 1895 y 1898 debilitaron la economía cubana dependiente del monocultivo azucarero, lo cual facilitó la penetración de capital foráneo principalmente norteamericano en los finales del siglo XIX e inicios del XX.

Las compañías extranjeras asentadas en los territorios azucareros comienzan a crear la infraestructura para garantizar la vida de los habitantes con viviendas y los servicios primarios necesarios, como escuelas, teatros, hospitales, centros comerciales, hoteles, iglesias, etc. donde la necesaria estabilidad del personal empleado según la autora Cruz Hernández conllevó a la adopción de diseños urbanos enraizados en la ciudad jardín como modelo ideal de hábitat.

Con la inversión del capital norteamericano los bateyes azucareros adquieren nuevas características, la vivienda se hace tributaria del bungalow y se introduce gran variedad de tipos, desde majestuosas viviendas destinadas a los empleados que ocupaban los puestos más importantes, hasta construcciones muy sencillas, casi rústicas, para los trabajadores de menor categoría, todas ejecutadas generalmente con los mismos materiales. Según dicha autora, esta segregación a partir de las diferencias sociales que emanan de la posición laboral ocupada dentro de la compañía por el beneficiario y que presupone la pertenencia a un estrato o clase, son típicas de las Company Town creadas en los bateyes azucareros pertenecientes a empresas norteamericanas, ofreciendo pocas posibilidades participativas a los beneficiados en la concepción de su hábitat, distinguiéndose los asentamientos productivo-habitacionales por la persistencia de la vivienda aislada independientemente de la jerarquía social de sus habitantes.

Las diferencias de clases en estos poblados se manifestaban mediante la gran variedad de tipos de vivienda y su ubicación en la retícula urbana, lo que estableció una estructura que determinaba cada zona jerárquica del poblado, con barrios diseñados para los altos funcionarios o empleados y directivos norteamericanos separados del resto de la población, dentro de la que se encontraba el estrato intermedio de los empleados cubanos o extranjeros con cierto nivel jerárquico y por último en la periferia se construían las cuarterías o barracones para los trabajadores de menos ingresos, la fuerza de trabajo no calificada, entre los que se encontraban los cubanos e inmigrantes que vivían solos, temporal o permanentemente en estas comunidades.

1.4.2 Decadencia y soluciones particulares en la industria azucarera.

La arquitectura de estos asentamientos debe estudiarse en estrecho vínculo con sus habitantes en cada comunidad o poblado, ya que éstos contribuyeron a definir su carácter al ser ocupadas por una u otra familia, a partir de un programa de ingeniería social muy bien estructurado donde la función desempeñada por cada trabajador en la empresa era fundamental para su designación como beneficiario en uno u otro barrio y de las tipologías de viviendas que ocupaban. La variedad, explica la correspondencia existente entre los rasgos de los inmuebles y la posición social de sus habitantes y significa que el espíritu constructivo de las compañías no demuestra una manera benefactora para distinguirse en la calidad del hábitat, sino más bien el espíritu de garantizar por una vía económica el esquema ideal para cada clase social, algo que se articula como ejemplo típico común desde el nuevo paternalismo y las Company Town modelo en los finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos y Europa, como se demostró con anterioridad analizando los casos de Pullman y otras Company Towns modelo estudiadas.

La preocupación de las empresas por mantener el nivel de vida de los empleados con cierto nivel de la compañía venidos a estas tierras, como acota la autora Cruz Hernández en la obra citada, condicionó una evidente dicotomía en la concepción del espacio habitacional: las viviendas de los altos empleados derivadas de los patrones anglosajones no solo por la escala, sino por la aparición de espacios que las distinguen y las viviendas erigidas para la mayoría de los trabajadores, las cuales aunque cuentan con las condiciones higiénico-sanitarias elementales resultan muy sencillas y se integran con coherencia en el contexto local a partir de una concepción seriada, por la existencia en la época de una infraestructura técnico-constructiva que permitió el surgimiento de conjuntos homogéneamente conformados por numerosos inmuebles.

Estos aspectos referidos por la autora sobre la segregación en el hábitat de las diferentes clases sociales que intervenían en la producción de azúcar plasmados en estas afirmaciones, solo resultan válidos para los períodos coloniales y republicanos del desarrollo azucarero cubano, a causa fundamentalmente de la mayor presencia en la vida económica y social de la república durante esa etapa de los intereses norteamericanos y sus conceptos modernos del hábitat en las Company Town.

Figura 13 Trazado urbano radiocéntrico. Batey del central Corazón de Jesús

Figura 14 Trazado urbano con predominio de la retícula. Batey del central Carmita

En los últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI, *“los precios del azúcar en el mercado mundial, dominado por las transnacionales y distorsionado por los subsidios que a su producción interna otorgan Estados Unidos y la Unión Europea, descendieron hasta llegar a menos de 6 centavos la libra... cuarenta países azucareros mantenían la comercialización por medio de cuotas azucareras estadounidenses, garantizándosele precios que oscilaban alrededor de 21 centavos por libra, cifra cuatro veces superior a las del mercado mundial...”* (SARRIA CRUZ 2013). En el año 2002, según la autora, se desarrolló en Cuba un proceso de reestructuración de la agroindustria azucarera en correspondencia con esta situación económica y las perspectivas del mercado azucarero, lo que demandó el inicio de un proceso conocido como la Tarea Álvaro Reinoso a partir del cierre de los centrales menos eficientes para cumplir los siguientes objetivos principales:

- ✚ Ser competitivos y eficientes en la producción de caña y azúcar.
- ✚ Producir alimentos, mediante la diversificación agrícola e industrial.
- ✚ Desarrollar una agricultura sostenible, apoyada en el conocimiento del capital humano en la principal rama económica del país.

Con la aplicación de la mencionada reestructuración, la vida económica y social en los bateyes de estos centrales azucareros se deterioró sensiblemente, con fuerte impacto en las condiciones del hábitat en sus asentamientos, similar por sus causas y consecuencias a los cierres ocurridos en las Company Town del resto del mundo, aunque con un tratamiento humano diferente para su mitigación al aplicado por las sociedades capitalistas con tendencia neoliberal.

A partir del reordenamiento azucarero con la Tarea Alvaro Reinoso (TAR), se brindó por la Resolución 35 del 22 de Agosto de 2002 el tratamiento salarial aplicable a los trabajadores contratados en la agroindustria, para la reubicación del personal disponible principalmente cubriendo plazas vacantes de modo definitivo, así como la incorporación al estudio como una forma de empleo. Los trabajadores a quienes resultaba necesario reubicar tenían las opciones de empleo siguientes:

- ✚ Incorporación a actividades agropecuarias en empresas pertenecientes al Ministerio del Azúcar en estos bateyes, tales como: agricultura urbana, cultivos varios, ganadería, forestal y otras.
- ✚ Incorporación a cursos de superación o formación profesional.
- ✚ Reubicación en otros centrales azucareros o en entidades industriales o de servicio del Ministerio del Azúcar que permanezcan activos.
- ✚ Integración a unidades productoras en la agricultura cañera o agropecuaria.
- ✚ Reubicación en actividades productivas o de servicios necesarias no subordinadas al Ministerio del Azúcar.

1.4.3 Casos singulares de Company Town en Cuba.

Independientemente del azúcar como rubro económico principal de la nación, la construcción de poblados industriales por las compañías no fue privativo de este renglón, sino que se ejecutaron otros por iniciativa estatal en las primeras décadas y a mediados del siglo XX, siendo el pionero de estas comunidades el Barrio Pogolotti en 1911, el Reparto Lutgardita inaugurado en 1929 que poseía viviendas de bajo estándar, estándar medio y *“viviendas de una y dos plantas*

de mayor estándar, que debieron haber sido habitadas por los propietarios y sus principales empleados” (ZARDOYA LOUREDA 2013), ubicándose en el reparto varias de las fábricas e industrias importantes que le dieron origen, el Reparto Eléctrico de 1943, basado en el típico modelo de ciudad jardín con trazado regular que a diferencia de los dos anteriores según la autora no incluía las industrias ni los servicios así como el Barrio Obrero de Luyanó inaugurado en 1947, aunque este último caso incluía varias industrias en su espacio urbano no es una Company Town propiamente dicha, pero como caso aislado de iniciativa estatal posee singulares valores urbanos y estilísticos que se acercan al estudio y comprensión del tema abordado, así como a la importancia y el papel que dichas Company Town han ocupado en la historia de la arquitectura y el urbanismo en una etapa de la historia de la humanidad, muy especialmente en la mejora de las condiciones del hábitat dentro de las ciudades y poblados industriales tanto a nivel internacional como en el caso específico de Cuba, tema muy poco estudiado hasta la fecha en la historiografía nacional.

1.4.4 La industria minera en Moa.

El reparto Town Site, iniciado por la Moa Bay Mining Company en 1958 para expandir su dominio sobre el oriente cubano en la extracción y beneficio del níquel que ya explotaban en la zona de Nicaro desde la década anterior, se construyó como Company Town siguiendo los postulados de la Carta de Atenas, con vistas a garantizar la fuerza de trabajo necesaria para la explotación minera.

Contaba desde sus inicios con 270 viviendas, un centro comercial, dos centros escolares primarios, uno para los niños residentes en el reparto y otro para los niños norteamericanos, además de un hospital, dos centros recreativos, diferenciados para cubanos y norteamericanos y un teatro, construido dicho reparto a semejanza de los modelos de repartos residenciales de clase media en Estados Unidos, con dos avenidas jerarquizadas y cortas calles para garantizar el recorrido peatonal de acceso a todos los servicios. “Se diseñaron tres series residenciales para los obreros y sus familiares, previendo otras necesidades de carácter social y recreativo” (CARRALERO RODRÍGUEZ 2009). En las condicionantes que se observan en este reparto, construido con las tecnologías más avanzadas para la época y basado en los postulados del movimiento moderno según la autora, se mantiene como premisa la segregación y estratificación social típica del resto de las Company Town estudiadas hasta el momento por el autor, con las denominaciones de series 100, 200 y 300 según el típico programa de ingeniería social presente en los casos analizados, donde existe una búsqueda de la homogenización para las clases sociales a partir de la similitud en el tema de la vivienda, algo también ensayado anteriormente por las corrientes predominantes en las Company Town modelo y el nuevo paternalismo en Estados Unidos a principios del siglo XX referidas en esa parte del estudio.

Figura 15 Serie 300, 3 tipos, obreros y técnicos cubanos Figura 16 Serie 200,5 tipos, ing. cubanos y Norteamericanos

Figura 17 Serie 100, 8 tipos, altos funcionarios Nort. Figura 18 Vista de la Escuela privada.

1.5 Tendencias internacionales para la revitalización del Hábitat.

Los poblados industriales construidos por las compañías o Company Town, fundamentalmente los construidos por las transnacionales mineras en la generalidad de los casos estudiados, a partir de su surgimiento y máximo esplendor transitan por una etapa de decadencia y retirada de las compañías que lo fundaron por 3 causas principales: el agotamiento de los recursos minerales, el aumento de los costos de extracción y beneficio del mineral que reduce la rentabilidad o el descubrimiento de centros más lucrativos y abundantes en otras locaciones. Este abandono por las compañías propietarias trae como consecuencia en las Company Town mineras el deterioro en las condiciones del hábitat o la conversión de estos asentamientos en poblados fantasmas, abandonados finalmente por sus pobladores al no existir medios para la subsistencia y desarrollo, lo cual se demuestra en distintos momentos de su decadencia por todos los asentamientos mineros estudiados en distintas regiones del mundo, independientemente de su régimen social, región de ubicación o posibilidades financieras de la empresa propietaria.

A nivel internacional, las tendencias más innovadoras para la revitalización del hábitat en los poblados mineros que se encuentran en decadencia, tanto en Europa como en América Latina, se dirigen fundamentalmente a la puesta en valor de su patrimonio tangible e intangible partiendo de la progresiva sensibilización sobre la protección y conservación de dicho patrimonio vinculado a las actividades mineras e industriales, con el aprovechamiento de sus potencialidades y pasando de una concepción estrecha entre lo que se reconocía como patrimonial a una visión más abarcadora donde se “reconoce

la propia construcción del territorio como componente intrínseco del haber patrimonial” (CAÑIZARES RUIZ 2011).

En el caso de Europa, especialmente en Francia, Bélgica y España, al ocurrir el cierre de las explotaciones mineras por diversas causas, según la autora Cañizares Ruiz a la riqueza generada por los mismos habría que unir la riqueza de la memoria y al deber de conservarla como patrimonio intangible, lo cual es generalizable para casi toda la Europa post industrial donde se comienza a valorar la importancia del patrimonio “*que no es exclusivamente minero, sino minero-industrial o minero-metalúrgico por su relación tan estrecha con las actividades productivas de carácter industrial*”. Existen diversos ejemplos en toda Europa que fundamentan lo anterior, entre los que se encuentran algunos museos mineros y poblados como el de Wieliczka en Polonia, Lewarde en Francia o Kerkrade en Holanda, donde se superan los 100.000 visitantes anualmente, además de Le Grand-Hornu en Bélgica, Blaenavon en el Reino Unido, Zollverein en Alemania o el Ecomuseo de Le Creusot-Montceau-Les Mines en Francia.

En España, que por su tradición minera y la contribución a las raíces culturales de Cuba resulta obligado tener en cuenta, las iniciativas para la revitalización de los centros y poblados mineros se encuentran vinculadas a un turismo de raíz cultural, que fundamentalmente responde al concepto de turismo de patrimonio industrial y minero denominándose también en la actualidad como Tecno turismo, concepto que el autor considera como más apropiado y abarcador por las diversas actividades que enmarca y el interés cada día más integrador del conocimiento en un mundo globalizado. El autor consideró oportuno incluir los cuadros que resumen las iniciativas más importantes llevadas a cabo en España durante los últimos 20 años, con lo cual se revitalizaron las condiciones del hábitat en algunos de los centros mineros más importantes de esas comunidades y el número de visitantes por año recibidos en los mismos.

Principales museos y centros de interpretación en cuencas mineras españolas

Nombre	Minería y/o Otros	Lugar	Comunidad Autónoma	Año+
Parque Minero de Riotinto	Cobre	Riotinto (Huelva)	ANDALUCÍA	1992
Centro de Interpretación del Paisaje Minero de Linares	Plomo	Linares (Jaén)	ANDALUCÍA	2007
Museo del Cobre de Cerro Muriano	Cobre	Cerro Muriano (Córdoba)	ANDALUCÍA	2003
Museo Minero de Escucha	Carbón (lignito)	Escucha (Teruel)	ARAGÓN	2002
Museo de la Ciencia y de Arqueología Minera de Utrillas	Carbón (lignito)	Utrillas (Teruel)	ARAGÓN	2007
Centro de Interpretación de la Minería de Aliaga	Carbón	Aliaga (Teruel)	ARAGÓN	1999
Parque Tecnológico Minero Andorra-Sierra de Arcos (MWINAS)	Carbón	Andorra (Teruel)	ARAGÓN	2005
Museo de la Minería y de la Industria (MUMI)	Carbón	El Entrego (San Martín del Rey Aurelio, Oviedo)	ASTURIAS	1994

Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello	Carbón	Bustiello, Mieres	ASTURIAS	2009
Parque de la Naturaleza de Cabárceno	Hierro	Cabárceno (Santander)	CANTABRIA	1990
Territorio El Soplao	Zinc	Valdáliga, Herrerías y Riomansa (Santander)	CANTABRIA	2005
Museo de la Minería de Puertollano	Carbón y Pizarras Bituminosas	Puertollano (Ciudad Real)	CASTILLA-LA MANCHA	2006
Parque Minero de Almadén	Cinabrio-Mercurio	Almadén (Ciudad Real)	CASTILLA-LA MANCHA	2006
Parque Cultural de Las Médulas	Oro	Carucedo y otros (León)	CASTILLA LEÓN	Y 1997
Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santillán	Carbón	Barruelo de Santullán (Palencia)	CASTILLA LEÓN	Y 1999
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León	Carbón	Sabero (León)	CASTILLA LEÓN	Y 2008
Parque de Ocio Mundo Miner de San Cebrián de Mudá y Mudá	Carbón	San Cebrián de Mudá y Mudá (Palencia)	CASTILLA LEÓN	Y 2006
Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona*	Sal Potásica	Cardona (Barcelona)	CATALUÑA	2002
Museu de les Mines de Cercs*	Carbón	Cercs (Barcelona)	CATALUÑA	1999
Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat	Plomo	Bellmunt del Priorat (Tarragona)	CATALUÑA	2002
Museu de Gerri de la Sal*	Sal	Gerri de la Sal (Lleida)	CATALUÑA	2007
Mina Victoria dera Val d'Aran*	Cinc y Plomo	Arres (Lleida)	CATALUÑA	2004
Centro de Interpretación de la Minería de Extremadura	Fosfato Cálcico	Aldea Moret (Cáceres)	EXTREMADURA	2008
Parque Minero de La Unión	Cinc, Hierro, Plata, Piritas	La Unión (Murcia)	MURCIA	2010
Museo de la Minería del País Vasco	Hierro	Gallarta (Vizcaya)	PAÍS VASCO	2002

+ Se indica el año en el que se abre al público la actuación museística citada, en muchos casos vinculada a otras preexistentes.

* Integrados en el Sistema Territorial del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (mNACTEC). Fuente: (CAÑIZARES RUIZ 2011)

Número de visitantes anuales en principales museos y parques mineros españoles

Año	Parque Minero Riotinto	Museo de la Minería y de la Industria (MUMI)	Parque Minero MWINAS	Parque Minero Almadén	Parque Minero La Unión
1992	7.893				
1993	18.538				
1994	23.146	70.129			
1995	27.690	62.216			
1996	28.093	63.847			
1997	29.349	74.652			
1998	35.625	78.900			
1999	36.621	85.049			
2000	42.247	84.109			
2001	39.774	89.793			
2002	42.023	87.870			
2003	46.626	85.341			

2004	44.239	92.520			
2005	62.492	95.460	4.285		
2006	66.834	101.109	2.247	3.898	
2007	73.899	105.261	2.583	14.364	
2008	78.883	92.144	3.336	18.121	
2009	77.403	94.416	3.327	16.257	
2010*	--	--	2.828	12.552	14.650

2010* Visitantes a 31 de octubre.

Fuente: (CAÑIZARES RUIZ 2011)

Del análisis del cuadro anterior, se infiere la importancia que revisten estos centros y poblados para el desarrollo turístico, como en el caso del Parque Minero Río Tinto que a 18 años de creado en el 2010 incrementó el número de visitantes en 9,8 veces, el Museo de la Minería y la Industria en 15 años ha aumentado el número de visitantes en 1,5 veces y el Parque Minero Almadén mantuvo en 5 años, del 2006 al 2010, un incremento en el número de turistas de 3,2 veces el número inicial.

Figuras 19 Museo de la Minería en Puertollano (C. Real)

Figura 20 Cuenca Minera de Río Tinto (Huelva).

Figuras 21 Hornos de Aludeles, Almadén (C. Real)

Figura 22 Visita al interior de la Mina Agrupa Vicenta.

En el caso del poblado de Bustiello, sólo a partir de su inclusión entre los sitios representativos del patrimonio industrial español, como se infiere en la documentación consultada, se abrieron perspectivas nuevas para el poblado con vistas a su conservación y la revitalización de las condiciones del hábitat con posterioridad al agotamiento de sus recursos mineros en las décadas finales del siglo XX. (*Poblado minero de Bustiello*)

Según la autora citada con anterioridad, el patrimonio industrial incluyendo el patrimonio minero, es bastante desatendido pero resulta cada vez más interesante para científicos de disciplinas complementarias como la historia, la economía, la geografía, la sociología, la arquitectura y otras, preocupadas por la recuperación y conservación al servicio de la cultura. Son los elementos materiales como las edificaciones, los pozos o maquinarias los primeros en ser objeto de rehabilitaciones para integrarse en actuaciones museísticas como las señaladas con anterioridad, pero también cada vez se presta más atención a lo relacionado con los modos de vida y la memoria del trabajo en la que las fuentes orales, junto con los archivos de empresa, la documentación gráfica, el material impreso, la maquinaria, etc., constituyen un recurso de primer orden para su recuperación. Obviamente la puesta en valor de este rico patrimonio y su reconversión para un uso determinado, **frecuentemente asociado al turismo**, ha requerido aportaciones de capital importantes y un apoyo institucional sin el cual no se hubieran podido realizar, más aún ante la diversidad de territorios mineros existentes en España.

En España diversas asociaciones se han encargado, con fines asociativos y filantrópicos de financiar estas iniciativas vinculadas con la puesta en valor del patrimonio cultural e industrial vinculado a las ciudades o poblados mineros, con políticas públicas emanadas de la Unión Europea y los programas como Cultura 2000 y Fondos FEDER, así como los fondos del Plan Miner entre 1998 y 2005, los del Plan Carbón entre los años 2006 y 2012 y el Plan de Patrimonio Industrial del Ministerio de Cultura, con relevantes actuaciones en los trabajos de revitalización llevados a cabo en las cuencas mineras especialmente importantes de Asturias, Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha.

Por su parte, los Planes de Dinamización Turística propiciados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han sido fundamentales en las Cuencas Mineras Asturianas entre los años 2000 y 2002, en la Sierra de La Unión y Cartagena entre el 2005 y el 2008 o en Cataluña orientado a la Dinamización del Producto Turístico de Patrimonio Industrial y la Innovación Tecnológica entre el año 2006 y el 2009 a los que deben añadirse además la Montaña Palentina entre el 2001 y el 2003 y Las Médulas entre los años 2001 y 2003, por mencionar sólo algunos.

Según la autora Cañizares Ruiz en la obra referenciada, a nivel internacional la declaración de Lugares Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO basados en la riqueza patrimonial minera o minero-metalúrgica indica la importancia que mantiene esta actividad en el desarrollo y evolución de la

humanidad, como promotora de movimientos migratorios, de transformación radical del paisaje, del desarrollo de nuevas tecnologías, de la creación de nuevos pueblos, ciudades y rutas y de una larga lista de cuestiones transcendentales para poder explicar hoy en día muchas cuestiones que se dan por implícitas en la moderna civilización. Actualmente de los 911 bienes integrados por la UNESCO hasta el año 2011 en la “Lista del Patrimonio Mundial”, 28 se vinculan con las actividades minero-metalúrgicas, es decir, un 3,1 % del total de los sitios, cifra que deberá aumentar progresivamente al tomar conciencia los pueblos de la importancia que posee la protección y conservación de este patrimonio tangible e intangible de la humanidad para su memoria histórica y un regreso natural a sus raíces.

Durante el mes de octubre del año 2007, según la mencionada autora, se celebró en la ciudad de Ponferrada una reunión técnica para evaluar la situación del patrimonio industrial en España, los instrumentos habilitados para su conservación y su puesta en valor, con especial atención al Plan Nacional de Patrimonio Industrial y sobre todo, elaborar un documento en el que se estableciera el orden metodológico para la intervención con la participación de las Administraciones Públicas en el Patrimonio Industrial y Minero, surgiendo de este encuentro la **Carta de El Bierzo** para la Conservación del Patrimonio Minero Industrial en España, documento de suma importancia para el desarrollo y puesta en valor del patrimonio industrial minero al reconocer sus valores históricos, antropológico/etnológicos, de los procesos tecnológicos, así como de sus valores materiales entre los que se encuentran los muebles e inmuebles, medioambientales y estéticos, lo cual convierte dicho manifiesto en un texto de referencia en el ámbito de la protección, investigación, conservación, restauración y difusión del Patrimonio Minero Industrial.

En el caso específico de América, fundamentalmente en México, el descubrimiento de los recursos minerales en su subsuelo fue el hecho determinante para la conquista española de toda la región, dando origen a florecientes poblados y ciudades diseminados por toda la geografía mexicana y de modo especial en el estado de Chihuahua. “...*Hoy estos antiguos asentamientos han casi agotados sus riquezas mineras y luchan para sobrevivir... Sin embargo una nueva veta ha ido creciendo en importancia poco a poco en los últimos años*” (De Pueblos Mineros a Pueblos Turísticos).

Con el esfuerzo integrado de las autoridades estatales y municipales, los pobladores de esos lugares impulsan el aprovechamiento de esta nueva veta que aún hoy está por ser explotada en todo su potencial: la del turismo. Los asentamientos mineros en Chihuahua ahora son parte de su historia y sus habitantes y autoridades le apuestan a la actividad turística como fuente de ingresos y subsistencia para sus residentes, conservando no solamente las antiguas tradiciones de los pueblos mineros, sino también el espíritu de sus comunidades con sus antiguas construcciones, las iglesias, las plazuelas y sus calles empedradas.

En dicho estado mexicano, un conglomerado de ciudades y poblados industriales surgidos por su vinculación con la minería han alcanzado mayor

notoriedad en la época actual a partir de la historia, las tradiciones y la identidad minera en la explotación de la actividad turística que la obtenida en épocas anteriores con sus abundantes recursos minerales. (*De Pueblos Mineros a Pueblos Turísticos*).

Figuras 23, 24, 25, 26 y 27 Vista de algunos pueblos mineros en Chihuahua, vinculados al turismo industrial

1.6 Marco teórico de referencia para el estudio del poblado minero Minas de Matahambre.

Dentro de los casos de Company Town estudiados en este primer capítulo, se desprenden algunas consideraciones fundamentales que determinarán las variables a tomar en cuenta para la determinación de las potencialidades existentes en el poblado minero Minas de Matahambre.

Para la determinación de dichas potencialidades se tomó como referencia (COURET 1999), la traducción al español de la obra de Bruce A. Silverberg de 1996 por la Dra. Arq. Dania González Couret. Se define la matriz como “*un mapa de vías para el entendimiento de la sociedad sustentable en términos holísticos*”, concibiéndose el holismo como una doctrina donde cada realidad es un todo distinto de la suma de las partes que lo componen e implica una visión integrada para la vinculación entre las diferentes políticas emprendidas por los actores y las necesidades de la sociedad, incluyendo en su conjunto a todos los aspectos de la vida y reconociendo la sustentabilidad como un problema complejo que posee dimensiones ambientales, económicas, sociales, políticas, culturales y técnicas.

Tomando como base la historia, la identidad, los valores patrimoniales tanto de los repartos residenciales como de la industria minera existentes en el poblado que son sus fortalezas y la acción sobre las políticas que se presentan como amenazas y debilidades en el mismo, así como las oportunidades que son desaprovechadas actualmente, se establecerá una propuesta de gestión sustentable que revitalice las condiciones del hábitat sustancialmente

deterioradas con posterioridad al cierre de las actividades mineras en el territorio, objetivo fundamental de este trabajo.

VARIABLES	SUBVARIABLES
1. Potencialidades	Sociales.
2. Patrimoniales	Patrimonio industrial.

El estudio de la vivienda ha sido abordado por diferentes textos y autores. En este trabajo investigativo el autor no pretende aportar nuevos elementos desde el punto de vista teórico sobre estos conceptos por no constituir un objetivo básico en el trabajo.

1.6.1 Identificación y clasificación del universo y la muestra para el estudio de las viviendas construidas por la compañía minera.

Para la identificación de la muestra representativa partimos de un universo de 2053 viviendas construidas hasta el año 1959, al haberse ejecutado hasta ese momento exclusivamente por la compañía minera, aunque con posterioridad se ejecutaron por la empresa nacionalizada otras viviendas en el Reparto Viet Nam Heroico que totalizan 3231 viviendas al finalizar el año 2010 según datos aportados por la DPPF de Pinar del Río (*Unidad Básica de Información Territorial de Pinar del Río 2010*).

Se seleccionaron aleatoriamente a partir de la observación directa in situ de las viviendas que conservan los rasgos definitorios de su estándar en cada barrio de la época y que se encuentran ubicadas en el centro histórico del poblado, pues durante las décadas finales del siglo XX se han realizado transformaciones en gran escala a muchas de ellas sin un control estricto por parte de las entidades rectoras que han variado las condiciones y características originales de las viviendas más representativas del poblado minero.

Los criterios para seleccionar las viviendas de la muestra representativa se basaron en su ubicación en el entorno físico y la relación con la industria dentro de cada barrio, lo cual define la jerarquía del beneficiario dentro de la compañía y los materiales empleados.

1.7 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO I

- 1) Durante la segunda mitad del siglo XIX, los poblados o ciudades construidos y a la vez controlados por las compañías, o Company Town, evolucionan con la mayor rapidez en todo el orbe y se aprecia una mayor calidad de vida en sus pobladores, bajo el precepto del paternalismo o capitalismo con conciencia social con el control sobre los medios de producción en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.
- 2) Este concepto evoluciona y a finales del siglo XIX e inicios del XX colapsa el concepto de las Company Town y surgen las “Company Town Modelo” diseñadas con una concepción integral y uniforme, basadas fundamental y conceptualmente en las Ciudades Jardín o Garden City, que aplicaban los códigos racionalistas propuestos en la Carta de Atenas.
- 3) La industria minera también generó en nuestro país la conformación de poblados supeditados directamente a las compañías en actividades de extracción, como es el caso de Moa y Nicaro en Holguín y Minas de Matahambre en la provincia de Pinar del Río, entre otras.
- 4) Tanto en Latinoamérica como en Cuba, definen el hábitat de las company town 3 estratos bien diferenciados: para obreros nacionales e inmigrantes en la base de la pirámide, técnicos y funcionarios extranjeros de cierta especialización en un estrato intermedio y los empresarios extranjeros ubicados en el vértice de la pirámide social.
- 5) En Cuba al reestructurarse la industria azucarera se redimensionaron las capacidades productivas de las comunidades que dependían de la agroindustria para la incorporación a otras labores agropecuarias vinculadas a la alimentación y el estudio como forma de empleo, actividades que no llegaron a mantener en el tiempo la sustentabilidad de sus territorios.
- 6) Al agotarse los recursos minerales y con ellos la base económica de las Company Town mineras, los asentamientos se convierten por lo general en poblados fantasmas, son abandonados por sus patrocinadores y desaparecen las condiciones propicias del hábitat que ostentaban sus habitantes, iniciándose un deterioro físico, económico y social en dichas comunidades.
- 7) En muchos poblados mineros de Europa y América, se ha logrado revertir la situación al aprovechar las potencialidades de estos asentamientos y la puesta en valor de su patrimonio minero industrial en función de su sustentabilidad, fundamentalmente a partir del **tecnoturismo** como una vía alternativa para la obtención de recursos económicos y la aplicación de nuevas formas de gestión

En este Capítulo se realiza el estudio de los orígenes y desarrollo industrial entre la primera década del siglo XX y la primera década del siglo XXI en el poblado minero Minas de Matahambre, con énfasis fundamental en la caracterización del hábitat y en las edificaciones industriales de esta comunidad minera, sus rasgos comunes y la estrecha relación que se establece con las Company Town tanto en Estados Unidos, como en Europa y en el resto de América Latina a partir de los períodos en que se subdivide el análisis.

Se caracterizan las viviendas y edificaciones industriales del poblado minero y se realiza el diagnóstico de su situación actual tanto desde el punto de vista físico, como económico, social y ambiental para determinar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que permitan establecer las líneas de acción encaminadas a una propuesta efectiva de gestión.

CAPÍTULO II---Orígenes y evolución histórica del hábitat en el poblado minero “Minas de Matahambre”

El territorio del municipio Minas de Matahambre está situado en la costa norte de la Provincia de Pinar del Río. Limita al Norte con el Golfo de México, al Sur con el municipio de San Juan y Martínez, al Oeste con los municipios de Mantua y Guane y al Este con los municipios de Viñales y Pinar del Río. El municipio posee una extensión superficial de 875 km², de los cuales 9 km² corresponden a cayos en su costa Norte. Su relieve, fundamentalmente montañoso presenta elevaciones, depresiones y valles de diferentes características y el poblado cabecera se encuentra ubicado al norte del municipio a 151 m sobre el nivel del mar, en las alturas de pizarras del norte de la provincia que ocupan una extensa franja formando un arco de este a oeste.

Figura 1 Ubicación del poblado.

Durante la primera década del siglo XX existían en las zonas aledañas al poblado actual de Matahambre algunos caseríos dispersos con viviendas de la etapa colonial como Santa Lucía, Pan de Azúcar y Sumidero de principios del siglo XIX, vinculadas a comerciantes solventes y dueños de estancias agrícolas y ganaderas cercanas, entre 10 y 12 km. El lugar de asentamiento del poblado minero actual de Matahambre, la finca cuyo nombre originario era San Cristóbal de Matahambre, fue mercedada al ciudadano de origen español Nicolás Cardoso con entrega oficial por el cabildo de La Habana en fecha 6 de Septiembre de 1697 para la cría de ganado y pertenecía al término municipal

de Pinar del Río con una extensión aproximadamente de 48 caballerías” (VALDIVIA y CATÁ 1978).

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Matahambre era propiedad de los ciudadanos de origen español Luis Piñan y Malbear y Santiago Piñán Muñoz, dedicados al comercio mayorista de víveres desde el año 1827 en la Habana, según datos de la DPPF en Pinar del Río (*Documento de Relatoría del Taller sobre el futuro de la Ciudad* 2002).

El difícil acceso a este lugar lo mantuvo por mucho tiempo inexplorado y virgen pese a la evidencia de la existencia de minerales en áreas relativamente cercanas al sitio actual del poblado. Muchos autores han ofrecido diferentes fechas del descubrimiento de la famosa mina en Matahambre, algunos plantean que fue en 1910, otros en 1911 y otros refieren 1912. “*Realmente este último año constituye, según varios documentos consultados el año base del descubrimiento de esta famosa mina...*” (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998).

En medio de un ambiente político, económico y social convulso, según el autor mencionado, el campesino Victoriano Miranda mientras avanzaba por el camino que enlazaba la finca El Jobo con Pan de Azúcar encontró en el fondo de una poceta seca del arroyo Manacas unas rocas que le llamaron la atención. El ingeniero Manuel Luciano Díaz, ministro de Obras Públicas del gobierno de Estrada Palma y Alfredo Porta Rojas, alcalde del municipio Pinar del Río a la sazón, realizaron una visita a la hacienda Matahambre y Victoriano Miranda les presentó su hallazgo. Según el autor mencionado, el Ingeniero Manuel Luciano Díaz decidió enviar muestras al laboratorio que pertenecía a la Secretaría de Agricultura para los análisis, donde se obtuvo el 45% de ley de cobre. Se comenzó entonces a explorar en la búsqueda del yacimiento con el concurso de 6 mineros de origen español pertenecientes a la mina La Constancia de Viñales que estaba cerrada en esa época, como expertos para las exploraciones. Con la certeza de que realmente se había descubierto una mina de grandes proporciones, continuaron los trabajos de exploración y fueron extraídas las primeras 5000 toneladas, depositadas en la explanada a la entrada del túnel y posteriormente comercializadas en Estados Unidos.

La exploración de este denuncia original condujo al conocimiento del más importante yacimiento de mineral de cobre encontrado en Cuba. “*Asociados Porta y Díaz requirieron los servicios de la casa L. Constant Co., de New York para examinar el terreno denunciado por ellos...*” (CALVACHE 1944). Todo parece indicar, según lo aportado por este último autor, que los intereses norteamericanos irrumpieron desde los inicios en la explotación minera, aunque no con tanta envergadura como posteriormente, a partir de 1921 con una empresa mucho más poderosa en la explotación, beneficio y exportación de minerales como lo fue la American Metals Co.

Durante su desarrollo y evolución como asentamiento minero, Minas de Matahambre transitó por diferentes etapas hasta la actualidad, dependiendo cada una de estas etapas de la situación económica existente tanto en Cuba como en el ámbito internacional, por lo cual el autor estableció para este análisis cinco etapas cronológicas bien delimitadas del hábitat en el poblado

minero, que se estructuran a partir de las crisis políticas, sociales y económicas ocurridas a nivel nacional e internacional, las cuales influyeron decisivamente en el desarrollo del poblado, su prosperidad y las diferentes características del hábitat durante su desarrollo:

- ✚ Etapa 1913-1921. Descubrimiento de la mina y I Guerra Mundial.
- ✚ Etapa 1921-1944. Crisis de los años '20 y II Guerra Mundial.
- ✚ Etapa 1944-1959. Segunda postguerra y triunfo de la Revolución.
- ✚ Etapa 1959-1997. Consolidación revolucionaria y Período Especial.
- ✚ Etapa 1997-2012. Deterioro de las condiciones del hábitat en el poblado.

2.1 Etapa 1913-1921

2.1.1 El hábitat en el poblado minero. Etapa 1913-1921

Después de iniciarse la explotación de la mina y fundamentalmente a partir de la década del 20, comenzaron a observarse en el poblado de Matahambre las diferencias sociales en las tipologías de las viviendas, *“que van desde las más suntuosas residencias de la burguesía hasta el miserable bohío de piso de tierra.”* (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998).

La población de Minas de Matahambre era muy diversa en su origen desde que se descubrió el yacimiento minero en 1913, pues sus primeros propietarios se enfrentaron en un paraje montañoso aislado a la falta de profesionales y personal capacitado para realizar el laboreo minero. Este problema se solucionó, según Salvat y López, cuando se contrataron los seis primeros obreros de origen español que establecieron un campamento rudimentario cercano al lugar donde se encontraron las primeras muestras del mineral, en una zona habilitada en el monte, lo que llegará a ser la plaza o el centro del poblado minero, una explanada cercana al lugar donde se encuentra actualmente el teatro. En todos los documentos consultados se toma como referencia el 24 de febrero de 1913 como fecha de fundación tanto de la mina como del asentamiento poblacional (*Documento de Relatoría del Taller sobre el futuro de la Ciudad 2002*).

En esta primera etapa, se comenzó a gestar el núcleo urbano del poblado a partir del Pozo No. 1, con la calle principal (calle 1ra.) hacia el noroeste, algunos comercios y las viviendas de los jefes, técnicos y empleados de cierto nivel y algunos barracones para obreros solteros, además de la calle 2da también con barracones para obreros y las viviendas para funcionarios y empleados de nivel, con lo cual se inició un proceso de estratificación, segregación y diferenciación social que no se interrumpirá hasta el año 1959 ... *“las nuevas fabricaciones para los servicios de vivienda de los obreros y personal administrativo se componen unas de techo de guano y otras de tejas y zinc... las casas para los empleados son buenas, confortables e higiénicas”* (CALVACHE 1944).

Se crea en Matahambre durante 1914 una escuela con 2 aulas, una para hembras y otra para varones, con maestros de procedencia española que por su edad no podían trabajar bajo la mina. *“Poco tiempo después se aumenta la matrícula por lo que se hizo necesario crear nuevas aulas, las cuales se hicieron mixtas, llegando a un total de 7... No es hasta 1920 que se establece*

la primera escuela pública.” (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998).

Sería imposible caracterizar el desarrollo industrial del poblado minero Minas de Matahambre sin mencionar al poblado de Santa Lucía, ubicado a 12 km al norte, por su importancia como puerto por donde se exportaba todo el mineral extraído y se producía la entrada directa de los insumos necesarios para la vida en el asentamiento, tomando en consideración que no existía infraestructura vial para la comunicación con la capital provincial o con el resto del país.

Según Beades en la obra citada, los primeros equipos que se utilizaron en la explotación de la mina fueron transportados desde Santa Lucía por carretas tiradas por bueyes haciendo grandes esfuerzos. Inicialmente el mineral fue transportado hacia el puerto de Santa Lucía en carros de mulos y caballos, recibiendo su dueño \$2.00 por cada tonelada transportada... Después de 1914, cuando se construyó el terraplén que unió a Minas con Santa Lucía, se introdujo el transporte de carga por camiones donde se transportaba el mineral.

En 1913, la Compañía Porta-Díaz construyó en Santa Lucía una casa de correos, pero durante el año 1918 en este mismo lugar la administración de la mina hizo levantar un edificio de correos, aduana y casa del médico. La correspondencia llegaba desde Matahambre y las valijas se abrían en la Oficina General de la Compañía. Entre los años 1915 y 1920 existía también en Matahambre un telégrafo para las comunicaciones de la compañía.

Figura 2 Primera etapa del poblado.

Foto 1 Lugar aproximado de inicio del poblado.

Foto 2 Salida del socavón o galería subterránea.

Foto 3 Mineros fundadores de Matahambre

Foto 4 Presencia extranjera en Matahambre.

Foto 5 Primeros barracones para obreros

Foto 6 Primeros barracones para obreros

Foto 7 Mapa con los denuncios de Porta-Díaz.

Foto 8 Calle principal (1ra.) en los primeros años.

Foto 9 Almacenes y compresores Pozo 1

Foto 10 Calle Primera a finales de la etapa.

Foto 11 El concentrador, construido en 1918.

Foto 12 Viviendas de empleados

Foto 13 Vivienda de los Jefes de turno, de 1918.

Foto 14 Vivienda de empleados norteamericanos.

NOTA: Las imágenes en Blanco y Negro de la etapa, excepto la foto No. 7, son cortesía de Dolores Garófalo (LOLA). Las fotos No. 1 y No. 7 son tomadas por el autor.

2.1.2 Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.

Con la creación de la Compañía Porta-Díaz el día 24 de Febrero de 1913 se inició el desarrollo de la minería en el territorio y se comenzó a gestar el poblado con el primer campamento rudimentario establecido en las cercanías del túnel por los mineros iniciadores de la exploración. Estos 6 trabajadores pioneros, según Salvat y López eran españoles emigrados residentes en Cuba, que provenían de la Mina Constancia en el municipio Viñales y cuya única calificación anterior en esta actividad fue en España antes de su arribo a Cuba en una mina llamada Rio Tinto, creada en 1881 en la localidad de Huelva y en otra de carbón en Asturias de esa fecha aproximadamente "...La galería donde

se iniciaron los trabajos fue bautizada con el nombre de Ruiseñor” (SALVAT y LÓPEZ), de donde el autor considera con total seguridad que proviene posteriormente el nombre de la calle Paseo del Ruiseñor, ubicada en las cercanías del lugar de inicio y una de las vías principales en el centro actual del poblado.

“... El hallazgo de cobre en Pinar del Río produjo una fiebre en la provincia y convirtió la zona en un atractivo lugar para toda clase de aventureros procedentes del país y el extranjero... En ese tiempo en Pinar del Río se realizaron cerca de 800 denuncios, otorgándose 595 concesiones que cubrían 50 000 hectáreas” (SOTO GONZÁLEZ 1981).

A partir de 1913 comenzó la afluencia de personal de diferentes orígenes y nacionalidades, en primer lugar los administradores, capataces e ingenieros norteamericanos acompañados de rusos, alemanes, checoslovacos, israelíes, polacos, chinos, japoneses, españoles, etc. hasta 16 nacionalidades en total *“que intentaron buscar fortuna en las entrañas de la tierra apoyados en experiencias anteriores en su país de origen” (PAEZ VIVES y MIRANDA BARBOSA 2010).*

Esta emigración, según el artículo citado, arribó en diferentes etapas, aunque se destaca ya en el año 1913 la presencia japonesa en Minas de Matahambre con Takizo Uratsuka Uratsuka, luego de haber arribado a La Habana desde Panamá en un buque pesquero donde venía como cocinero. Fue el carpintero que fabricó manualmente el primer concentrador para la naciente mina de cobre en 1918, sin poseer anteriormente experiencia alguna de este oficio.

Según Salvat y López en la obra citada, en tan temprana fecha como 1915 ocurrió la primera catástrofe de envergadura donde pierden la vida 10 peones chinos que laboraban bajo la mina, lo cual evidencia que desde los inicios la emigración fue un factor determinante en el aseguramiento inicial de mano de obra. En las zonas aledañas por el atraso existente en el campo cubano y específicamente en el occidente los campesinos desconocían el laboreo minero y no se incorporaron a estas faenas hasta mucho después de esa fecha. A partir de 1918 comienzan a laborar 5 cubanos solteros y en ese año ocurren las primeras protestas obreras, según las entrevistas realizadas a mineros de la época por Salvat y López, pues los extranjeros que laboraban en la mina, la mayoría provenientes de países con mayor desarrollo industrial y por tanto con una conciencia obrera más consolidada que influyen en el resto, manejaban algunas ideas de libertad, rebelión, sindicato y solidaridad, lo que con el paso del tiempo influyó también en los campesinos recién incorporados.

Durante el año 1915, al subir los precios del cobre en el mercado mundial se introducen nuevos elementos técnicos que dieron respuesta a un necesario incremento productivo y se construye el primer Pozo para trabajar niveles de profundidad en el yacimiento, según datos aportados por el expediente del patrimonio en las Minas de Matahambre elaborado en 1998.

Durante esta etapa se construye en las cercanías del Pozo 1 el taller mecánico, el aserrío, las plantas generadoras de electricidad a partir de vapor y junto con esto va creciendo el poblado aprovechando los desniveles de las montañas alrededor de estas instalaciones industriales que surgieron. En 1916 se instala el primer funicular de procedencia italiana para el transporte del mineral hasta el puerto de Santa Lucía y en 1918 se termina la construcción de la planta de tratamiento del mineral, comúnmente llamada el concentrador. Desde los inicios del poblado, la Sociedad Porta - Díaz contrata los servicios especializados y técnicos a los E. U. designando como administrador a Mr. Jonson y Patrick hasta 1921.

Con relación a la oficialización de la propiedad a nombre de la compañía minera, el 29 de Agosto de 1916 quedaron segregadas a favor de la Sociedad Porta – Díaz para la explotación minera 737 Ha de la Hacienda San Cristóbal de Matahambre, según apunta el autor Beades en las efemérides oficiales del municipio Minas de Matahambre y de su territorio actual. De acuerdo con dicho autor, el primer comercio que se abrió en el poblado de Matahambre fue el un señor llamado Martín Lleras, el cual fiaba la mercancía a los trabajadores a través de un recibo que le daba la Compañía, donde se hacía constar el salario que devengaba.

La Primera Guerra Mundial dinamizó el comercio del cobre, la producción, exportación y el precio del mismo estuvo en correspondencia con el desarrollo de los acontecimientos bélicos internacionales y los Estados Unidos se convirtieron en intermediarios del comercio del mineral logrando enormes ganancias al comprar el cobre cubano, la mayor parte proveniente de Matahambre según Calvache y otros autores consultados, a un precio estable inferior al existente en el mercado mundial y vendiéndolo a precios más elevados.

Al difundirse el 11 de noviembre de 1918 la noticia del cese de las hostilidades en Europa, se paralizaron las labores mineras y se cancelaron todos los contratos de compra de minerales. Pero muy pronto, *“...como privilegio natural de las grandes empresas norteamericanas operadoras de minas en este país, se reanudaron las actividades en las minas de hierro de Daiquirí y Firmeza en Oriente y en las de cobre de Matahambre en Pinar del Río. El brusco descenso de los precios de los minerales no pudo ser soportado por las pequeñas empresas productoras y minas...”*(CALVACHE 1944).

Como consecuencia directa de lo anterior, en 1921 la Compañía Porta-Díaz afrontaba serias dificultades económicas y financieras que le impedían continuar modernizando su empresa, además de la crisis en la comercialización del cobre por los bajos precios, de ahí que decidieran vender sus acciones dando participación del yacimiento al capital norteamericano. Se establecieron negociaciones con la compañía norteamericana American Metals Co. radicada en New Jersey, la cual compró el 60 % de las acciones de Matahambre, pasando a dominar la mayoría de las riquezas existentes a partir

del 14 de marzo de 1921 cuando se creó Minas de Matahambre SA con domicilio legal en la casa No. 57 de la calle Consulado en la ciudad de La Habana, abriendo nuevas perspectivas para el coto minero. En esa fecha ocupó la gerencia Mr. Dudley D. Homer y según lo apuntado por Beades en la obra de referencia, esta empresa ejerció un mayor control sobre los accionistas cubanos y poseía todos los recursos para las demandas y exigencias en la explotación intensiva del cobre.

La American Metals Co. realizó importantes inversiones en Matahambre a partir de 1921, tanto en las viviendas como en el equipamiento industrial, por lo que considera el autor esta fecha como verdadera fundación de la company towns en el poblado minero. *“En tanto que las minas de El Cobre en Santiago de Cuba fueron paralizadas y sus dependencias abandonadas, la empresa operadora de Matahambre terminó la instalación de una gran planta de beneficio por flotación y un cable aéreo para el transporte entre aquel centro minero y el puerto de Santa Lucía...”* (CALVACHE 1944).

El proyecto del funicular aéreo, que fue ejecutado por Mr Morgan, poseía 9.5 km. de longitud, contaba con 72 torres, 4 estaciones y 25 carros de 0,5 toneladas cada uno, con una productividad de 55 carros/hora. Este funicular fue valorado en esa fecha en \$1 000 000.00, según el autor Beades González Este servicio para la transportación aérea del mineral hasta el puerto de Santa Lucía sustituyó a uno de factura italiana menos eficiente y se mantuvo funcionando ininterrumpidamente hasta el cierre de las actividades mineras en el año 1997.

2.2 Etapa 1921-1944

2.2.1 El hábitat en el poblado minero. Etapa 1921-1944

Durante esta etapa surgió “Minas de Matahambre SA”, y puede hablarse ya del surgimiento de una Company Town con la entrada de la American Metals Co. en Minas de Matahambre, al incrementarse la presencia de los intereses norteamericanos que hasta ese momento eran solamente para la administración, la asistencia técnica y la comercialización en Estados Unidos pero bajo la égida de Porta-Díaz como dueños de la compañía.

El desarrollo inicial del pueblo y la construcción intensiva se produjo sin contar con un proyecto urbanístico previo. Fue el resultado de un proceso espontáneo, en función de las condiciones topográficas del sitio, con el trazado de las calles sin el respeto a una cuadrícula urbana ortogonal, sino que se acerca más a un trazado urbano radiocéntrico en dependencia de la factibilidad que la montaña permitía. *“Con esta misma suerte surgen las calles del poblado, sin líneas rectas, con curvas sorprendentes, subidas y bajadas”* (PAEZ VIVES y MIRANDA BARBOSA 2010).

Por la solución anteriormente asumida la evacuación de los residuales no se resolvió, sino que debido a las continuas vaguadas entre las calles paralelas y la construcción de éstas en los ejes principales, generalmente en la cresta de las elevaciones, con una trayectoria sinuosa por el relieve irregular y montañoso, se acrecentó la vulnerabilidad del asentamiento poblacional en los aspectos ambiental y físico. En general estas vaguadas sirvieron para evacuar a

cielo abierto los residuales domésticos, creando un problema de contaminación ambiental que perdurará durante los últimos 100 años de vida del poblado.

La compañía asumió la construcción de las viviendas y los barrios atendiendo a la posición ocupada por los trabajadores dentro de la Company Towns y ordenó territorialmente el poblado a partir de estos conceptos. Las viviendas además de lo anterior se desarrollaron desde esta etapa con un sótano para salvar el desnivel en las laderas lo que proporcionaba un área de almacenamiento de utensilios y productos.

Durante los primeros 30 años el poblado creció a un ritmo vertiginoso, pasando de ser un lugar desierto antes de 1913, a ser en poco tiempo un lugar de gran actividad. *“En la década del 30 se instaló en el territorio la primera línea de ómnibus, traída por Manuel Quintana Zamora, y cubría Minas-Santa Lucía. Después de 1930, los Maragoto pusieron una línea de ómnibus Santa Lucía-Pinar del Río, con un solo viaje al día” (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998).*

Esta línea de ómnibus circulaba por la carretera entre Santa Lucía y Pinar del Río a través de Puerto Esperanza y Viñales, de lo cual se infiere que no había un vial con condiciones propicias que comunicara a Minas de Matahambre con la cabecera municipal y provincial de Pinar del Río.

El auge y desarrollo de la mina influyó en el crecimiento demográfico del poblado de Matahambre pues aunque no aparece registrado en los Censos de Población, se plantea por Beades González que, ya para 1919 el total de habitantes era de 1783 y en 1922 ascendía a más de 2000 habitantes, mientras que en 1943 poseía 5525 pobladores. Lo anterior brinda una idea clara del florecimiento y auge que tomó el pueblo y el incremento poblacional acelerado con un 12,2 % de incremento poblacional en sólo 3 años, por ser receptor de las migraciones en la búsqueda de trabajo estable y mejor remunerado que las actividades eminentemente agropecuarias del campo cubano en la parte más occidental del territorio donde la afluencia masiva de extranjeros y nacionales movidos por el interés de trabajar, conjuntamente con las pocas fuentes de empleo existentes en el territorio que no fueran las agropecuarias, incrementó el índice demográfico con el arribo de sucesivas oleadas de inmigrantes tanto nacionales como extranjeros.

En 1920-1921 a raíz de la crisis económica de estos años se incorporan, según el citado autor en la obra referenciada, muchos campesinos de las zonas aledañas al trabajo minero, cubanos del resto del país y alrededor del año 1930 con la siguiente crisis económica se produce otra nueva oleada de emigrantes extranjeros, por lo que aumenta el número de obreros en la mina evidenciando la existencia en el lugar de europeos de casi todas las nacionalidades, encontrando polacos, húngaros, búlgaros, españoles, chinos, israelíes y algunos de origen antillano. Producto a esta emigración el territorio adoptó una condición enteramente cosmopolita.

Para 1930 Matahambre adquirió la categoría de poblado industrial, pero con un estilo constructivo típicamente norteamericano. Se comenzó a utilizar en las

viviendas del centro del pueblo el zinc galvanizado en los techos en sustitución del tradicional guano y muchos portales se forraron con telas metálicas para evitar la entrada de insectos. Las paredes de todas las casas eran de madera, generalmente con un tratamiento en planta para protegerla de la humedad y de los insectos que la atacan, debido a que la administración norteamericana de la company towns prohibía la construcción de viviendas con otro tipo de material.

Durante la primera parte de esta etapa hasta los años '30, las viviendas de los empleados y técnicos de más alto nivel también mantenían esta restricción al exterior, sin embargo en el interior se construían con un entramado conformado con malla metálica y mortero adosados a la madera, con terminación de enlucido de yeso mientras que en los zócalos del Baño y la Cocina se aplicaba pintura de aceite para impermeabilizar estos paramentos y protegerlos de la humedad.

Durante el año 1933 se crea el primer sindicato para defender a los obreros mineros de Matahambre, el cual tuvo una vida efímera, al iniciarse las protestas obreras por el alto alquiler de las viviendas en la compañía pues ya en esta época se habían incorporado a las labores mineras muchos campesinos provenientes de poblaciones relativamente cercanas buscando mejores salarios y un trabajo estable, provocado el éxodo por la crisis económica de 1929-1930. Estos nuevos trabajadores debían trasladarse a caballo o a pie hasta sus poblaciones de origen, pues no había carreteras y los caminos existentes se mantenían intransitables. *“En 1935 desapareció el sindicato en una asamblea obrera dispersada a tiros, considerando la compañía, la policía y el gobierno que no se podía representar a los obreros por ser la mayoría de los dirigentes de origen extranjero, entre los que se encontraban españoles, italianos, rusos y polacos...”* (SALVAT y LÓPEZ).

En 1939 se vuelve a crear el sindicato con el concurso de Lázaro Peña, que se reúne con los trabajadores en la zona de Pinillos al prohibírsele por la compañía minera hacerlo dentro de los terrenos pertenecientes a la company town, reconociéndose oficialmente el sindicato por la compañía sólo en el año 1942, después de admitirse en el país por la constitución de 1940 el derecho obrero a la sindicalización.

Empezaron a construirse viviendas más lujosas durante la segunda parte de esta etapa para los empleados de mayor nivel, utilizando en los exteriores la tipología del bungalow con otros adelantos tecnológicos, en particular el ladrillo macizo con terminación de repello fino hasta los años '30 y a principios de los '40 a cara vista en el exterior y la terminación se mantenía con enlucido al interior, las cubiertas de tejas criollas o francesas, los pisos de cemento pulido coloreados o con mosaicos y la madera en el entramado de las cubiertas, con la carpintería de madera y vidrio que en el caso de las ventanas se utilizaron en esta y en la siguiente etapa de corredera (guillotina) respondiendo las edificaciones en su concepción de conjunto a estilos norteamericanos y tradiciones inglesas en lo fundamental.

Durante esta etapa se terminó la calle Hospital, lo que acentuó aún más la estratificación y segregación social remarcada desde los inicios del poblado, al

ser el límite físico o frontera entre las viviendas del Barrio Cubano a la izquierda y el Barrio Americano a la derecha de dicha calle, en el sentido Sureste-Noroeste de la trayectoria asumidas por la misma. Dicho barrio Americano se construyó con viviendas más amplias y confortables, servicios básicos, mobiliario adecuado debido a los adelantos tecnológicos de la época *“y estaba protegido por una cerca donde los mineros no podían aproximarse. Tenían agua potable, alumbrado y todos los servicios urbanos. En el Barrio Americano en sus inicios las construcciones tenían el mismo estilo de paredes de madera y cubierta de tejas o zinc”* (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998).

Durante la etapa también surgieron al final de la calle Hospital la Farmacia con el Laboratorio en el segundo nivel y el Puesto Médico en un lateral, edificaciones de ladrillos a cara vista en el exterior con cubierta de tejas criollas. Se construyeron con estas mismas características las viviendas del Dr. Lamadrid en la parte derecha (Calle A) y en la zona izquierda de esta calle se edificó la oficina general de la Compañía, actualmente la Casa de la Cultura y la casa del Dr. Subiráts, que ocupa en la actualidad la sede del Poder Popular Municipal. En la calle que avanza hacia el pozo No. 3 en la década del '30 se construyó la vivienda de Mr. Morse, el Jefe de Mantenimiento de la Compañía y la Casa del Brasil perteneciente a un técnico de alto nivel en dicha empresa, patrimonios del Barrio Americano que se mantienen actualmente con su uso original como viviendas.

Con la ampliación de la calle Hospital hacia el noroeste, se creó el exclusivo barrio de La Represa, donde se construyeron viviendas mucho más lujosas y confortables para los principales jefes norteamericanos de la Compañía, en lugar de las construidas anteriormente para los técnicos y capataces norteamericanos. Las viviendas en este exclusivo reparto generalmente mantienen una misma tipología constructiva, con ladrillos a cara vista en el exterior y enlucido en el interior para acentuar la exquisita terminación, cubierta de tejas criollas o francesas, maderas preciosas en su estructura y carpintería, con las ventanas de guillotina en madera y vidrio y las puertas de tablero.

Coincidiendo con el final de esta etapa, se comenzaron a desarrollar en la periferia cercana a la Company Town los barrios espontáneos de Managuaco y Pinillos, vinculados a servicios básicos como el matadero que se construyó en esa zona, que no estaban relacionados directamente con la actividad de extracción y beneficio del mineral, por lo que estaban vinculados a los servicios del poblado pero fuera del área de influencia de la compañía por pertenecer a propietarios ajenos a dicha Company Town.

Las viviendas en ambos barrios se construyeron por los propietarios de las mismas con materiales precarios como yaguas o chapas metálicas en paredes y techos, con los pisos de tierra y condiciones pésimas de habitabilidad. En ellos se hacinaban los pobres y los negros que no tenían vivienda estable en la Company Town, acentuándose aún más las diferencias sociales y de segregación que desde el inicio caracterizaron este asentamiento poblacional típico de las mismas en Cuba, en otras partes de Latinoamérica y en el mundo.

Figura 3 Segunda etapa del poblado

Fotos 15, 16 y 17 Los accidentes producidos por derrumbes de galerías, incendios y otros eran frecuentes.

Foto 18 Club Cubano (Desaparecido en un incendio).

Foto 19 Club Americano.

Foto 20 Familia Urtzuka en 1930 (Páez Vives, 2010)

Foto 21 Vivienda de empleados norteamericanos.

Fotos 22 y 23 Detalle de terminación en viviendas de empleados norteamericanos (en interior y en el exterior).

Foto 24 Comercio de la compañía para empleados

Foto 25 Instalando el funicular aéreo en 1922.

Foto 27 Farmacia, Laboratorio y Puesto Médico

Foto 26 Club cubano y concentrador años '20.

Fotos 28 y 29 Tarjeta de Identidad de los mineros en Matahambre a partir de 1921 (anverso y reverso).

Foto 30 Vivienda del jefe de sanidad de la compañía

Foto 31 Casa del Dr. Lamadrid, construida en 1923

Foto 32 Oficina de la compañía, (Casa de la Cultura).

Viata del Pozo No. 2 y Molino, de la Mina de Matahambre.-(Foto Giraldo Martín, Jr.)

Foto 33 Pozo No. 2 y molino en los años '20.

Foto 34 Casa del gerente norteamericano.

Foto 35 Casa del Brasil, de 1933.

Foto 36 Casa principales jefes norteamericanos.

Foto 37 Vivienda del Dr. Subiráts. (Poder Popular).

Fotos 38 y 39 Detalles exteriores en viviendas de los principales jefes norteamericanos en La Represa.

Fotos 40 y 41 Detalles interiores en viviendas de los principales jefes norteamericanos en La Represa.

Fotos 42 y 43 Detalle de carpintería y portal en viviendas de los principales jefes norteamericanos en La Represa.

Fotos 44 y 45 Detalles de Dormitorio y Baño, viviendas de los principales jefes norteamericanos en La Represa.

NOTA: Las imágenes en Blanco y Negro de la etapa, excepto la foto No. 20, son cortesía de Dolores Garófalo (LOLA). El resto de las imágenes son tomadas por el autor.

2.2.2 Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.

Como se señaló inicialmente, la American Metals Co. contaba con los recursos suficientes para el desarrollo de las demandas en la explotación del cobre, por lo que comenzó a introducir equipos y piezas de repuesto suficientes para las actividades de la minería, como la construcción del espigón en Santa Lucía y la nueva nave que contaba con remolcadores, bongos y patanas. Este sistema de transportación se utilizó porque el calado mínimo *“para el atraque de los barcos era de solo 15.5 pies de profundidad, por lo que los mismos tenían que quedarse a 3 millas en las afueras de la costa.”*(BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998)

A partir de 1923 se realizó además un conjunto de proyectos para la construcción de obras fundamentales. Se inició la construcción del Pozo No. 2, el más moderno de su tipo durante la época en el mundo, se instaló un nuevo montacargas y compresores de aire. *“Se pusieron en funcionamiento las nuevas instalaciones para los baños de los obreros y servicios auxiliares de mecánica y carpintería...”* (CALVACHE 1944).

Durante este período inicial se construyó además, entre los años 1925 y 1926 según el mismo autor un campo de golf hermoso y funcional, con su casa-club para el disfrute de los jefes y empleados norteamericanos, así como una escuela para sus hijos en la periferia del barrio americano. En el año 1924 se instaló el primer cine en el territorio de Matahambre, habilitando un barracón de madera y guano en la Calle 2da, construido inicialmente como albergue para los obreros de la empresa norteamericana.

Por su parte en Santa Lucía, paralelamente con el auge y desarrollo tomado por Matahambre, durante el año 1928 se instaló su primer cine en una casona rústica de guano y madera, donde se realizaban además otras funciones culturales como parodias, comedias, dramas, teatro de títeres, compañía de variedades, etc. Tanto en Minas de Matahambre como en Santa Lucía, donde la compañía minera como propietaria absoluta mantenía sus intereses monopólicos, se continuó modernizando estas salas rústicas durante la etapa según el citado autor y en ellas actuaron compañías nacionales establecidas hasta que en la década del '30 se comienza a proyectar el cine sonoro.

Después de la década del 30 se establecieron otros comercios, como una Bodega-carnicería en Matahambre administrada por un señor nombrado Eugenio Reyes.

Según apunta Beades González en su obra, por Decreto presidencial del 14 de Septiembre de 1928 y publicado en la Gaceta Oficial del 25 de Septiembre de 1928, se autorizó a la Compañía Minas de Matahambre S.A. la instalación de 34 teléfonos en Matahambre y 9 en Santa Lucía, con una extensión de 11560 km de líneas dobles. De estas facilidades telefónicas en Matahambre se utilizaron 17 en las dependencias de la compañía, 16 en viviendas de empleados norteamericanos y 1 en la vivienda del médico cubano que prestaba servicios a la compañía, el Dr. Lamadrid. De las 9 facilidades en Santa Lucía, 6 fueron instalados en las dependencias de la compañía y 3 en viviendas de empleados norteamericanos.

Es evidente que en las etapas de crisis económica como las de 1920-1921 y 1929-1933 los precios del cobre bajaron ostensiblemente, lo cual se tradujo en menores salarios para los obreros e influyó en la calidad de vida de por sí precaria de este estrato social. Con posterioridad a la crisis aumentaron los precios y floreció la economía de la comunidad, fundamentalmente a partir de 1937 con la guerra civil española, antesala para el inicio de la II Guerra Mundial, lo cual *“...contribuyó a que aumentara relativamente el salario de los obreros”* (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998) con la consiguiente mejoría en las condiciones de vida y del hábitat en el poblado. *“...en cuanto nuestro gobierno declaró la guerra a los países antidemocráticos, puso a la disposición de los Estados Unidos todo el potencial minero de la nación, adoptándose por el gobierno de aquel país las medidas para evitar la repetición de los errores que caracterizaron a la producción de minerales durante la I Guerra Mundial...”* (CALVACHE 1944).

2.3 Etapa 1944-1959

2.3.1 El hábitat en el poblado minero. Etapa 1944-1959.

El asentamiento poblacional de Matahambre, pese a la exclusividad de sus barrios, las tipologías novedosas de las viviendas para el personal norteamericano y las grandes ganancias obtenidas por la compañía desde el surgimiento de la company town, continuaba siendo en esta etapa un pueblo polvoriento sin urbanizar, cuando el Ayuntamiento de Pinar del Río en el acta 32, folio 600 del 19 de Octubre de 1945, acuerda la urbanización de los barrios Minas de Matahambre y Santa Lucía pertenecientes a dicho municipio.

A tenor del artículo 116 de la Ley orgánica de los municipios *“...los que dada su capacidad comercial y el gran número de habitantes que en los mismos existen se hace necesario adoptar un sinnúmero de medidas sanitarias que no pueden llevarse a efectos sino se ha urbanizado dicho lugar. Acuerdo primero: Se urbanizan en el poblado de Matahambre los lugares conocidos como Minas de Matahambre en todas las partes que las leyes mineras no se opongan y el lugar conocido como Santa Lucía.”* (Acuerdo del Ayuntamiento Municipal 1945).

En 1946 la American Metal Co. contrató a la compañía constructora del Arq. José Manuel Novoa Sarasa la edificación de viviendas en este barrio para técnicos de alto nivel, iniciándose las labores constructivas durante ese mismo año. Novoa ubicó una planta para la prefabricación de los elementos del sistema en las cercanías del Pozo 1.

Las 3 primeras viviendas se terminaron a mediados de 1947, a un precio de \$ 16 000, lo cual resultó excesivo para la American Metal Co. por lo que suspendió el contrato con Novoa, que abandonó la planta con elementos prefabricados para al menos 3 viviendas completas que no se llegaron a iniciar.

Estas 3 viviendas prefabricadas construidas durante la etapa constaban de Portal, Sala-Comedor, Cocina, 2 Dormitorios y Baño intercalado, con cubierta de losas prefabricadas impermeabilizadas con soldadura. Los aleros eran amplios, con la finalidad de proteger climáticamente el ambiente interior durante el verano cubano. Contaban además en el exterior con una piscina de medianas dimensiones (6,00 x 4,00 m aproximadamente) y áreas verdes para crear un ambiente de frescura con el mismo fin en la periferia, que aún se conservan parcialmente, y al fondo se construyó una vivienda mínima de madera con cubierta de zinc para la servidumbre. El garaje para las 3 viviendas se encontraba ubicado en una instalación cercana, actualmente desaparecida, al otro lado de la calle.

Llama la atención el contradictorio estándar de las viviendas ubicadas en los exclusivos Barrios Americano y La Represa, destinados para el personal de la compañía con alto nivel jerárquico, sin embargo las terminaciones en Baños y Cocinas se solucionaron originalmente con pintura de aceite y no con enchapes de azulejos. El autor considera que la causa fundamental se debe a la ocupación transitoria, por un período corto de tiempo de estas viviendas por los beneficiarios, más que la carencia de recursos o el poco financiamiento con que contaba tan poderoso inversionista.

El poblado continuó creciendo a un ritmo vertiginoso durante esta etapa, recibiendo continuas oleadas de inmigrantes nacionales e internacionales, pues ya para 1953 contaba con un total de 6341 habitantes en su zona urbana de acuerdo con los datos aportados por Beades González en la obra citada, lo que significó un incremento demográfico del 14.8 % con relación a los últimos 10 años, según el censo efectuado durante ese año.

Figura 4 Tercera etapa del poblado

Foto 46 Asfaltando las calles, años 1946-1947

Foto 47 Iglesia Católica de Minas de Matahambre, 1948.

Fotos 48 y 49 Inauguración de la Iglesia en Minas de Matahambre a expensas de la compañía, año 1948.

Foto 50 Inicio de la Iglesia.

Foto 51 Trío Minero en las décadas del '40 y '50.

Foto 52 Vivienda Novoa del año 1946

Foto 53 Detalle de carpintería original.

Foto 54 Detalle de terminación en Baño.

Foto 55 Área de piscina tapiada en exterior.

Foto 56 Vivienda de la servidumbre al fondo.

Foto 57 Detalle de aleros en vivienda Novoa.

Foto 58 Detalle de terminación en Cocina.

Foto 59 Detalle de terminación en cubierta.

Foto 60 Detalle de carpintería en closet.

Foto 61 Detalle de portal y malla contra insectos.

NOTA: Las imágenes en Blanco y Negro de la etapa son cortesía de Dolores Garófalo (LOLA). El resto son del autor.

2.3.2 Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.

En 1944 asumen el poder gubernamental los Auténticos con la presidencia del Dr. Ramón Grau San Martín. Durante esta etapa, la subsidiaria transnacional norteamericana American Metals Co. representada por Mr. Duddley D. Homer expuso los argumentos para la venta de sus acciones y llegaron a la conclusión de traspasar la mayoría de éstas a la parte cubana. Explicaron que la American Metals Co estaba inmersa en una profunda crisis, que las reservas de mineral a partir del nivel 30 estaban muy profundas, todo lo cual se encontraba vinculado además a la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones económicas y políticas, considerando el autor que conjuntamente con estas razones, la precedente experiencia norteamericana de ciudades como Pullman y otras donde la radicalización de las protestas había hecho colapsar el sistema de las Company Town tuvieron una importancia decisiva.

Como colofón de todo lo anterior y pese a las apariencias, no desapareció totalmente la influencia del capital norteamericano, iniciándose en la vivienda una etapa de acrecentamiento de la estratificación y profundización de las diferencias sociales. Ya desde 1942, según Valdivia y Catá en la obra citada, producto de las presiones sindicales y los bajos precios del cobre en el mercado mundial la administración norteamericana se ve obligada firmar un convenio de colaboración elaborado por el sindicato, donde se establecen por primera vez algunas mejoras que benefician a los trabajadores:

- Mejoras económicas.
 - ✓ Por cada centavo que aumentara el cobre en el mercado mundial se le pagaría a los trabajadores el 8 % sobre su sueldo básico.
 - ✓ Por cada 100 000 libras de cobre encontrado que se produjera a partir de la extracción de 300 000 toneladas de mineral se pagaría el 1,5 % sobre el sueldo básico del trabajador.
- Mejoras sociales.
 - ✓ Posibilidad de ocupar viviendas para los mineros que no residieran en el área de la mina, de forma gratuita.
 - ✓ Luz y agua por parte de la compañía para estas viviendas, sin costo alguno para los trabajadores.
 - ✓ Contar con atención médica gratuita para los trabajadores de la mina.

El 20 de Mayo de 1944 tomaron posesión de la administración de Matahambre los oligarcas cubanos encabezados por Ernesto Romagosa Sánchez, rico comerciante con grandes intereses económicos y casado con una nieta de Manuel Luciano Díaz, el primer dueño de la mina y residentes durante esos años en la edificación que actualmente ocupa “Villa Marista” en La Habana, convirtiéndose desde ese momento en los principales accionistas de la sociedad minera.

En medio de profundas contradicciones comerciales y con un futuro nada halagador para los precios del cobre, pues la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Ernesto Romagosa comenzó a efectuar continuas gestiones a través de la Embajada en La Habana para resolver la negativa de Estados Unidos a comprar el cobre cubano. Durante la etapa se continuó la ampliación acelerada y modernización del emporio minero en Minas de Matahambre a tono con el desarrollo económico y los adelantos tecnológicos después de concluida la II Guerra Mundial, momento en que la economía estadounidense monopolizó aún más el capital porque emergió como vencedora en el conflicto.

Entre 1944 y 1946 se plantea por los norteamericanos y Ernesto Romagosa el presidente de la compañía que no existían reservas de mineral en Matahambre, estratagema para el cierre provocada al bajar automáticamente los precios del cobre en el mercado mundial debido a la conclusión de los acontecimientos bélicos en Europa. Se comienza posteriormente a trabajar en un nuevo filón de mineral y el presidente de la compañía sufraga los gastos para la construcción en 1948 de la iglesia del poblado como recompensa, dedicándola a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre por encontrar de nuevo el mineral.

Esta parroquia la inauguró y bendijo en 1948 el primer cardenal cubano, Manuel Arteaga y Betancourt. Su primer capellán fue el padre Manuel Zaldúa, natural de Vizcaya en España, *“pintoresco misionero de aquellos campos... En el territorio parroquial de Minas existe también un humilde templo en el poblado de Santa Lucía, dedicado a la misma santa patrona.”* (Minas de Matahambre y Santa Lucía).

“...Desde los inicios del poblado y hasta el año 1959 la administración norteamericana construyó además varios prostíbulos y garitos de juego pertenecientes a su patrimonio” (VALDIVIA y CATÁ 1978) donde gastaban lo que obtenían los mineros con su trabajo como es típico en todos los asentamientos mineros de los países europeos y latinoamericanos, independientemente del mineral que se extrae, donde la ganancia mayor según la extensa bibliografía consultada se la adjudican las transnacionales y los grandes propietarios o los negociantes más prósperos y habilidosos atraídos por el asentamiento minero.

En 1950 se inició la inversión para la construcción y montaje de la planta de ácido sulfúrico en Santa Lucía contando con la K.R.E.B.S-C.I.T. de París financiada por el B.A.N.D.E.S, entidad bancaria para el desarrollo y Ernesto Romagoza, como principal accionista de Matahambre, “de ahí el primer nombre de dicha planta para la producción de ácido sulfúrico con el que sería bautizada: Rometales.” (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998). Esta planta, con un costo aproximado de \$ 16 000 000, produciría ácido sulfúrico al 98% y la recuperación de metales contenidos en los residuos tostados de cobre, plata y oro, con lo cual se beneficiaba aún más el metal de alta calidad procedente de Matahambre.

2.4 Etapa 1959-1997

2.4.1 El hábitat en el poblado minero. Etapa 1959-1997

En Minas de Matahambre, según Beades, posteriormente al triunfo de la Revolución “se organizó la construcción de viviendas cerca de la Industria” (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998). En 1968 se inició la reconstrucción de los barrios espontáneos de Managuaco y Pinillos como zona de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, construyéndose las primeras 64 viviendas asignadas a los mejores obreros de la Empresa que vivían en condiciones infrahumanas en este barrio ubicado al sureste de Matahambre. “donde existía un potrero para reses y cerdos, conjuntamente con su matadero donde trabajaban un mayoral y dos peones” (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998).

El 14 de febrero de 1970 se inauguró el Reparto Viet Nam Heroico en su primera etapa con 51 viviendas y para 1982 contaba ya con 192 viviendas y 1046 habitantes, según Beades González. Las tipologías constructivas utilizadas en este reparto correspondieron a los sistemas E-14 y Sandino. En total se construyen en el poblado minero durante toda la etapa 212 apartamentos, distribuidos en 23 edificios Sandino de 2 plantas (116 aptos) y 1 edificio de 3 plantas (16 aptos.), además de 3 edificios E-14 de 5 plantas con 80 apartamentos.”(Unidad Básica de Información Territorial de Pinar del Río 2010).

La Ley de Reforma Urbana se promulgó el 14 de Octubre de 1960, sin embargo no fue aplicada desde sus inicios en el poblado minero, ya que la mayoría de las viviendas construida por la compañía norteamericana antes de 1959, fueron entregadas gratuitamente a los mineros para vivir en ellas sin pagar alquiler y seguían siendo propiedad de la compañía, estatus legal que no

se encontraba concebido específicamente dentro de esta ley. Dadas estas características la Ley no comenzó a funcionar en el municipio hasta el año 1978. Se estableció con una Oficina Municipal de Reforma Urbana y se determinó “... el pago de una renta vitalicia que debían abonar todas las personas a quienes había entregado casas la compañía norteamericana...” (Unidad Básica de Información Territorial de Pinar del Río 2010).

El 5 de marzo de 1981 el Ministerio de Justicia dictó la Resolución R.U.-14, que reconoció la ocupación en usufructo permanente gratuito, según Beades González en la obra citada, por tratarse de mineros que realizaban dicha labor durante muchos años sin pagar alquiler alguno para su uso y disfrute, lo que benefició a un total de 159 viviendas en el poblado minero. Más tarde se dictó la Resolución número 251 del 29 de Marzo de 1982 por el Ministerio de Justicia, donde se dispuso la exención en el pago de la renta para las personas que ocupan u ocuparon viviendas construidas a expensas de la compañía, el cual se expidió a 384 propietarios más que están sujetos al pago del derecho perpetuo de superficie, según refiere el autor Beades González.

El 1ro de Enero de 1985 el Ministerio de Justicia estableció la Ley # 48, Ley General de la Vivienda, que otorgó el Título de propiedad a todos los ciudadanos propietarios de viviendas. En el periodo 85- 86 fue creada la Dirección Municipal de la Vivienda, cuya responsabilidad principal es la aplicación en el territorio de lo establecido por la Ley General de la Vivienda aprobada en el país. Durante este periodo se estableció la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, posteriormente Dirección Municipal de Planificación Física con la misión de ordenar legalmente las inversiones en el territorio, lo que tuvo una influencia positiva en la planificación urbana del poblado. Según datos de la DMPF al cierre de 1998, existían en el poblado 3147 viviendas. En el año 2010 existían 3231, para un 2.67 % de incremento en 12 años, mientras que durante las postrimerías de los ´80 del siglo XX sus habitantes llegaban a 9757 (Unidad Básica de Información Territorial de Pinar del Río 2010).

Figura 5 Cuarta etapa del poblado.

Foto 62 Hospital de Minas de Matahambre.

Foto 63 Puente colgante de acceso y Club Juvenil

Foto 64 Escuela Ignacio Agramonte, para 600 alumnos.

Foto 65 Universidad de Minas de Matahambre.

Fotos 66 y 67 Reparto Viet Nam Heroico, al suroeste del poblado minero Minas de Matahambre (a. Managuaco)

NOTA: Todas las imágenes de esta etapa son tomadas por el autor.

2.4.2 Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.

Con el triunfo de la Revolución se mantuvo la propiedad de la company towns en manos de la empresa minera y Ernesto Romagoza continuó ejerciendo sus funciones como el principal accionista y presidente de la Compañía durante 1 año y medio más. “Una de las primeras leyes adoptadas por la Revolución fue la nacionalización *“de las grandes empresas industriales, comerciales y entidades bancarias, entre las que se encontraba la Compañía Minera American Metals Co. (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998).* La intervención de la mina por el Gobierno Revolucionario se produjo el 21 de julio de 1960 constituyendo una de las primeras industrias que se nacionaliza en el país. A partir de esa fecha comenzaron a abandonar el poblado los técnicos y directivos norteamericanos acompañados de algunos técnicos nacionales cuyo estatus se encontraba en un nivel intermedio dentro de la compañía. A finales de 1960 se concluyó la construcción civil de la Planta Concentradora de Ácido Sulfúrico en Santa Lucía y se inició el montaje tecnológico de su equipamiento.

En el año 1963 fue construido el Hospital Industrial de Minas de Matahambre en la zona que ocupaban anteriormente las caballerizas de la Guardia Rural, frente al antiguo Puesto Médico, Farmacia y Laboratorio, con el objetivo de brindar una mejor atención al pueblo y erradicar las enfermedades que más aquejaban al minero, dentro de las cuales se encontraban con mayor incidencia la tuberculosis y la silicosis.

Con el abandono de los técnicos altamente calificados que laboraban en la Compañía, se otorgó una gran prioridad por parte de la máxima dirección en el país a la incorporación de otros especialistas provenientes de los antiguos países socialistas de Europa del Este, entre ellos checoslovacos, búlgaros, alemanes y rusos en una nueva oleada de afluencia extranjera, aunque en este caso no se trataba de inmigrantes definitivos, sino de apoyo para contribuir a la formación de nuevos profesionales en el sector minero. Con el arribo de nuevos técnicos extranjeros también llegaron algunos nacionales de experiencia provenientes de las antiguas regiones de la provincia oriental.

En octubre de 1972 se fundó la Filial Universitaria, con carreras afines a la actividad geólogo minera para estudiantes de todo el país, donde se

desarrollaban además otros perfiles educativos y se crearon las condiciones a los trabajadores que lo desearan y tuvieran los conocimientos requeridos para formarse como ingenieros en Geología y Minas dentro de la propia localidad. La Filial Universitaria contó en los primeros cursos con 162 becarios que estudiaban diferentes carreras relacionadas con la minería y 86 alumnos en la modalidad de curso para trabajadores.

La matrícula se incrementó durante los años siguientes en las especialidades de Geología hasta alcanzar en el curso 1978-1979 una matrícula de 316 alumnos. *“En el curso escolar 1978-1979 se graduaron un total de 86 ingenieros de Geología y Minas” (BEADES GONZÁLEZ y MARTÍNEZ GARCÍA 1998)*. Durante los años que funcionó como Filial Universitaria esta sede, se apreció un sustancial desarrollo local a partir de la superación técnica y profesional, con oportunidades por igual para todos los obreros que trabajaban en las duras condiciones del laboreo minero y residían en el poblado, algo que en el aspecto social era inusual hasta esos momentos. En el año 1984 se logró una sustancial disminución de la asesoría técnica extranjera con 6 especialistas, mientras que ya para 1987 la Empresa Geólogo Minera contaba con 60 ingenieros aproximadamente, la mayoría graduados en el centro de educación superior de la localidad.

Por decisión del Ministerio de Educación Superior la Filial Universitaria fue trasladada en 1988 para Moa, en Holguín, creándose en la instalación el Politécnico de la Minería para preparar técnicos medios en 7 especialidades de Geología y Petróleo y según Beades González en la obra citada, en su primer curso contó con 315 alumnos y en el curso 82-83 arribó a una matrícula de 420 alumnos, graduando por primera vez a 184 técnicos de nivel medio en el año 1992.

2.5 Etapa 1997-2012

2.5.1 El hábitat en el poblado minero. Etapa 1997-2012

Las circunstancias específicas en el surgimiento y desarrollo del asentamiento se han encontrado siempre muy estrechamente vinculadas a los recursos disponibles, tanto financieros con el capital económico necesario como con las formas de gestión económica y tecnológica a partir del condicionamiento de las tendencias nacionales e internacionales existentes en cada coyuntura, lo cual ha condicionado las diferentes etapas de su desarrollo hasta la fecha actual.

A partir del cierre definitivo se inició un proceso migratorio interno hacia la ciudad de Pinar del Río y La Habana, pasando a ser en pocos años de un poblado receptor de migraciones a un emisor de éstas. Las fuentes de empleo se redujeron significativamente con la depresión económica, razón fundamental para la emisión de estas migraciones.

El transporte público, tanto internamente dentro del municipio como en su relación con la capital provincial, es uno de los aspectos de la infraestructura urbana con mayor impacto en el deterioro de las condiciones del hábitat durante esta etapa.

La oferta turística y recreativa, principalmente para los jóvenes, es deficiente y el Club Juvenil, un centro recreativo surgido durante la anterior etapa,

enclavado en una zona de valor paisajístico relevante en el exclusivo barrio La Represa para el disfrute de los residentes, se encuentra abandonado hace algunos años por falta de un mantenimiento que le devuelva sus valores naturales y su óptimo estado constructivo.

Por otra parte, el restaurante El Cobre, que mantenía ofertas variadas en el centro del barrio Cubano fue adaptado como Mercado Ideal, mientras que el Geo-Club, edificación que también contiene altos valores arquitectónicos y centro recreativo de importancia dentro de las tradiciones culturales y la identidad minera ubicado en el barrio Americano, ocupa en estos momentos las funciones del restaurante El Cobre. El restaurante El Caney en la calle principal se mantiene en sus funciones tradicionales, aunque vacío generalmente excepto los fines de semana en que funciona como cabaret.

La actividad por cuenta propia generalmente se encuentra dirigida a los servicios, con cafeterías de alimentos ligeros y pizzerías, además de algunos puntos de venta agropecuarios diseminados por la zona urbana.

Todos estos elementos determinan, entre otros, la caracterización del estado en las condiciones del hábitat en el poblado minero, resumiéndose dicho deterioro en los siguientes aspectos:

➤ **Deterioro económico.**

- ✚ Insuficientes ofertas de trabajo, con la actividad forestal, los servicios y la administración como las mayores opciones.
- ✚ Red vial insuficiente, deteriorada y peligrosa en su vínculo con el exterior y con las demás zonas del municipio.
- ✚ Transporte interno y externo del municipio insuficiente.
- ✚ Escasos recursos financieros tanto estatales como de los individuos.
- ✚ Decrecimiento de inversiones públicas por cuestiones financieras.
- ✚ Los ingresos generados por el trabajo por cuenta propia no satisfacen lo suficiente las necesidades sociales de la localidad.

➤ **Deterioro físico..**

- ✚ Falta de mantenimiento a las viviendas durante décadas.
- ✚ Poca flexibilidad y desconocimiento del marco regulatorio existente, además de su aplicación inadecuada en la mayoría de las ocasiones en viviendas de valores arquitectónicos y patrimoniales destacados.

➤ **Deterioro social.**

- ✚ Migración hacia la ciudad de Pinar del Río, Ciudad de La Habana o hacia el exterior, fundamentalmente en la búsqueda de mejores opciones económicas.
- ✚ Pocas opciones culturales, recreativas o turísticas para los jóvenes.
- ✚ Decrecimiento de inversiones públicas.
- ✚ Pocas opciones de empleo, fundamentalmente para la fuerza de trabajo joven altamente calificada en otras esferas.
- ✚ Insuficientes medios de transporte dentro del municipio y en su relación con la capital provincial.

- **Deterioro ambiental.**
- ✚ Carencia de recursos financieros y económicos para acometer acciones de mitigación de los impactos producidos durante más de 80 años de explotación minera indiscriminada.
 - ✚ No aplicación de un concepto para la minería verdaderamente sostenible, lo cual demuestra *“la vulnerabilidad del medio ambiente y de las sociedades que dependen en Cuba y América Latina sólo de la explotación de minerales para su subsistencia y desarrollo”* (MARTÍNEZ SILVA 2014).

Figura 6 Quinta etapa del poblado.

Foto 68 Monumento a “Barbera”, en la Plaza de la Iglesia

Foto 69 Casa de la Cultura actualmente.

Foto 70 Pozo No. 2 en la actualidad (2012)

Foto 71 Tarja en Pozo No. 2 Monumento Nacional

Fotos 72 y 73 Monumento a los mineros en las cercanías del Pozo 2 Monumento Nacional.

Fotos 74, 75, 76 y 77 Secuencia fotográfica de algunas de las instalaciones en el Pozo 2, (Mon. Nacional.)

Foto 78 Casa de Romagosa, actual Círculo Infantil.

Foto 79 Actividad cultural en la Plaza de la Iglesia

Fotos 80 y 81 Actividades por cuenta propia. La transportación de los productos no es sustentable.

Foto 82 Ruinas de la casa de los japoneses de 1926.

Foto 83 Instalaciones del Concentrador, en ruinas.

Foto 84 Vista desde la Loma del Viento, mirador natural.

Foto 85 Vista de las viviendas y el lago de La Represa.

Fotos 86, 87, 88 y 89 Vistas del Faro y las instalaciones de Cayo Jutía.

NOTA: Todas las imágenes de la etapa son tomadas por el autor.

2.5.2 Condicionantes económicas, políticas y sociales en la etapa.

El poblado a partir del 30 de Abril de 1997, fecha oficial del cierre definitivo de las actividades mineras ha perdido su vitalidad y esplendor de antaño cuando era una comunidad floreciente y próspera, pese a la rudeza y condiciones del trabajo de extracción y beneficio de minerales, pero comparativamente mucho mejor pagado que el resto de las actividades en las zonas aledañas esencialmente agropecuarias y con poca actividad industrial, lo cual estableció desde sus inicios un patrón de hábitat mucho más elevado que el resto del municipio.

Se inició la reorganización de la fuerza de trabajo en el poblado, la mayoría vinculada a la industria extractiva y de beneficio del mineral, en un momento en el que toda la actividad económica del país se había deprimido sustancialmente por el derrumbe del campo socialista en Europa y la entrada en el Período Especial en Tiempo de Paz.

En el caso particular de Cuba, país socialista donde el hombre es la prioridad fundamental y no se aplican las políticas neoliberales que están de moda en algunos países latinoamericanos y europeos actualmente, se ha observado un tratamiento diferente en el caso de la llamada Tarea Álvaro Reinoso durante el cierre de algunas agroindustrias azucareras, que ofrecieron alternativas más sustentables a los trabajadores de esas company towns.

A partir del cierre oficial de las actividades mineras en el poblado, se inició un proceso de deterioro que abarca los aspectos físicos, económicos y sociales fundamentalmente, muy similar parcialmente al que ha ocurrido en las company towns en algunos países de Europa y americanos, como Chile y Mexico donde el agotamiento de los recursos mineros determinó la clausura de las actividades y el traslado forzoso de sus residentes hacia nuevas poblaciones recién surgidas de la misma actividad o el abandono oficial de éstas y del apoyo brindado por la compañía a sus residentes, como se planteó en el capítulo anterior al analizar los campamentos o ciudades del cobre.

En el caso específico de Matahambre, las principales medidas de mitigación implementadas a partir del cierre definitivo fueron:

✚ La creación de puestos de trabajo principalmente para la fuerza femenina en la actividad pre industrial tabacalera, utilizando las naves sin uso del antiguo Pozo 2 que se acondicionaron convenientemente para ello. La agricultura tabacalera, sin embargo, se encuentra ubicada a una distancia entre 15 y 25 km del poblado, lo cual trae aparejada la transportación a grandes distancias de la materia prima, encareciendo la actividad y haciéndola poco sustentable desde el punto de vista social, económico y ambiental.

✚ Reacondicionamiento de las actividades geológico mineras y la empresa en Santa Lucía, cercanas al yacimiento minero Castellanos, con perspectivas de explotación industrial actualmente, situado a 12 km del poblado.

✚ Surgimiento de las actividades de la agricultura urbana, vinculada a parcelas y fincas que no mantienen una presencia física en el poblado, encontrándose a distancias de 15-20 km del centro urbano lo cual encarece el producto agrícola y lo hace poco sustentable social, económica y ambientalmente al trasladarlo grandes distancias con transporte automotor. Por otra parte, las parcelas dentro del poblado carecen de fuentes seguras de agua y se encuentran ubicadas en terrenos pobres pero potencialmente mejorables.

✚ Incremento de la presencia para la fuerza de trabajo femenina en las actividades textiles, que se habían fundado en el poblado con el taller Fe del Valle en 1972, alcanzando ya para el año 1997 más de 200 trabajadoras.

✚ Incremento de algunas actividades por cuenta propia en los servicios, principalmente en la elaboración de alimentos ligeros.

Pese a las actividades anteriores para mitigar el impacto que el cierre definitivo de las actividades mineras produjo en el poblado, el deterioro de las condiciones del hábitat ha continuado su avance, determinándose en este estudio las principales dificultades representadas en los factores económicos,

físicos y sociales que se encuentran estrechamente relacionados, al partir todos de una base económico-financiera común.

Las edificaciones del patrimonio industrial generalmente se conservan en buen estado técnico y algunas se encuentran en uso actualmente. Las primeras edificaciones alrededor del Pozo 1, como el aserrío, talleres mecánicos, carpintería, etc. se encuentran en pleno proceso productivo y conservan las máquinas herramientas para la realización de sus funciones, mientras la torre perteneciente a estas áreas fue desmontada como medida de protección y seguridad para el poblado y sus residentes.

Las instalaciones del Pozo 2, declaradas Monumento Nacional por la Resolución No. 166 del 24 de Enero del año 2000, se encuentran con mayor nivel de conservación y protección. Dentro de las edificaciones se conserva la nave del Winche Grande y sus maquinarias, la torre del Pozo que posee 30 metros de altura y se mantiene intacta, así como los compresores y los molinos primarios y secundarios que fueron reubicados en otras industrias del país por su valor como maquinarias eficientes y en perfecto estado de conservación.

Por otra parte, algunas instalaciones no han corrido igual suerte como el Concentrador inaugurado en 1918 y el funicular aéreo de 1921, que por el mal estado constructivo y el riesgo que ofrecían ambos para el poblado y sus residentes fueron demolidos durante la primera década del siglo XXI.

2.6 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO II

- 1) El hábitat en el poblado minero poseía características más favorables en cuanto a las condiciones y modo de vida que las zonas aledañas a la company town, pese a la rudeza del trabajo y las condiciones de explotación a que eran sometidos los mineros.
- 2) La estructura urbana y social del hábitat estaba condicionada jerárquicamente por la posición ocupada laboralmente por el beneficiario dentro de la compañía.
- 3) La periodización de las etapas en que se subdividió el desarrollo del poblado coinciden cronológicamente con las crisis económicas y los acontecimientos nacionales e internacionales de gran envergadura, por los cuales el cobre producido en Minas de Matahambre adquirió una importancia vital así como sus grandes reservas de mineral, lo que se revirtió en las condiciones del hábitat durante cada una de las etapas.
- 4) Pese a haberse tomado algunas acciones efectivas de mitigación posteriores al cierre definitivo de las actividades mineras, las potencialidades del poblado no fueron definidas y aprovechadas en su totalidad, quedando aún grandes reservas de las mismas que pueden propiciar una revitalización en las condiciones del hábitat.
- 5) El poblado minero Minas de Matahambre, como la mina de cobre más famosa del país con el importante patrimonio minero industrial que se identificó en este capítulo, puede vincularse a los corredores turísticos del país en la modalidad de Tecno turismo y turismo histórico además del turismo de playa, con posibilidades de incorporar otras modalidades futuras como el turismo rural por sus condiciones paisajísticas en el entorno cercano.
- 6) En dependencia de la estrategia de gestión establecida a partir del desarrollo de la modalidad turística del patrimonio industrial minero o tecnoturismo, donde participen todos los actores del poblado y del financiamiento que se logre sensibilizando a organizaciones internacionales vinculadas con la protección y conservación del patrimonio minero industrial, podrán revitalizarse las condiciones del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.

CAPÍTULO III---Propuesta de una estrategia de gestión para la revitalización del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre.

En este capítulo se valoran las potencialidades en el poblado minero Minas de Matahambre a partir de sus valores patrimoniales, por constituir un recurso económico invaluable independientemente de otros que también se encuentran vivos en dicha localidad, como la identidad, la diversidad cultural y los aspectos de índole socio cultural que lo hacen un poblado único en la geografía nacional. A partir de las potencialidades existentes en el poblado se propone una estrategia de gestión urbana que revitalice las condiciones del hábitat deterioradas a partir del cierre de las actividades que le dieron origen.

3.1 Marco teórico de referencia.

Al decir de Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana, refiriéndose a la rehabilitación urbana “...para lograr un eficaz proceso de rehabilitación urbana, resulta imprescindible una rehabilitación social y económica. La mejoría de las condiciones del hábitat debe ir indisolublemente unida a una reactivación económica local que posibilite a los vecinos incrementar sus ingresos y calidad de vida. Se trata de crear una base económica-social autosustentable en el tiempo, vinculada al carácter cultural del territorio, al rescate de sus tradiciones y al proceso de recuperación con la consiguiente generación de empleos”.

La obra llevada a cabo por la Oficina del Historiador ha puesto en práctica estos preceptos y hoy se aprecian resultados positivos y alentadores al tomar en sus manos la rehabilitación de cada edificación, el uso compatible de cada una de ellas con su función original, a la vez que propicia la propagación del turismo y crea un ambiente de época que posibilita la recaudación de fondos para la reinversión en la recuperación del resto de las edificaciones. Además de estos aspectos, se ha logrado con la recuperación física de los espacios el empoderamiento de los pobladores y visitantes del entorno, lo que ha propiciado un salto cualitativo en las relaciones sociales de la comunidad, la capacitación de todos los actores, el rescate de las tradiciones culturales y el desarrollo de producciones locales en beneficio social e individual.

Según lo planteado por Gina Rey en su tesis de doctorado “Instrumentos innovadores para la intervención urbanística en áreas centrales urbanas”, la revitalización y rehabilitación urbanas son procesos inter actuantes, que se integran en la estrategia de gestión urbana para procurar la revalorización de la ciudad existente a través de intervenciones múltiples que valorizan las potencialidades sociales, económicas, funcionales y el mejoramiento en la calidad de vida de la población residente. Todo esto exigirá una actuación integral en las estructuras físicas y la revitalización de la actividad económica a partir de la valorización de la cultura y de la identidad local, piedras angulares de la sustentabilidad económica (REY RODRÍGUEZ *et al.* 2009).

En el campo del urbanismo moderno las tendencias principales vinculadas al rescate de las áreas centrales urbanas, según Gina Rey en la obra citada, se encuentran resumidas en los siguientes principios:

- ✚ Valorización de la cultura como recurso y modelo para el desarrollo, al considerarla en conjunto como un recurso económico y financiero fundamental.
- ✚ La sustentabilidad urbana como paradigma, ampliando el concepto que no queda sólo en el estrecho aspecto ambiental al considerar además las dimensiones económica, social, política y cultural, considerando dicha sustentabilidad como un ecosistema, el urbano, en lo cual coinciden también otros autores como Mario Coyula y José Fornés, entre otros consultados.
- ✚ El desarrollo local endógeno como paradigma del desarrollo desde abajo y desde adentro del desarrollo local, en el cual se concede la mayor importancia al sentimiento colectivo de pertenencia a una comunidad con identidad propia y al potencial que representa en toda comunidad la existencia de un vínculo cultural histórico con dicho territorio.
- ✚ Los entornos innovadores, comprendidos por las universidades y centros de investigación del territorio como paradigma del conocimiento, que adquieren una gran importancia en tanto factor productivo generador de ideas innovadoras para la aplicación de los avances científico-técnicos creados en dichos centros en el desarrollo local.

Pero estas premisas no sólo son válidas para los centros históricos de la ciudad o las áreas centrales urbanas, son conceptos aplicables además a otros contextos para la revitalización del hábitat, como el caso del poblado industrial Minas de Matahambre, objeto de estudio de este trabajo. En esta misma línea se sustentan también los planteamientos de Monguía, para la rehabilitación del batey en el central Bolivia, cuando considera entre otros aspectos enunciados *“la disponibilidad de recursos como base fundamental para su participación en el rescate...”* (MONGUÍA GARCÍA 2003).

Al referirse a la importancia de los edificios industriales y su vinculación con la comunidad donde se emplazan, el profesor Fornés plantea que *“... los edificios constituyen una buena parte del patrimonio de capital de las empresas de producción que los operan como propietarias. ... cualquier intervención que se hiciera en estos edificios puede dedicarse parcialmente a satisfacer necesidades de la población en la localidad en que se encuentre, aparte del papel más general que se le haya asignado”* (FORNÉS BONA VÍA 2009).

La cultura se reconoce por variados autores que han abordado el tema como una actividad generadora de desarrollo, la cual hasta hace algunos años no se le atribuía un potencial comparable al de las industrias y otras actividades económicas. Cada día, según lo apuntado por la autora Rey Rodríguez, adquieren mayor importancia los aportes económicos de la valorización cultural para los territorios en decadencia, con la puesta en valor del patrimonio para generar desarrollo y empleo dentro de las ciudades y territorios. Se ha podido comprobar en la bibliografía sobre el tema que la manera más eficaz de salvar el patrimonio es considerarlo como un recurso económico. El problema fundamental no es la dicotomía entre cultura y economía, sino que radica en el

modelo de gestión propuesto para estos recursos culturales y en la posición ética que sustente ese modelo de gestión.

En los asentamientos mineros que se analizaron en el Capítulo I tanto en España como en Latinoamérica, se observa cada vez con mayor fuerza la tendencia a aplicar nuevos modelos de gestión para la sustentabilidad urbana que propicien un cambio en la revitalización de las condiciones del hábitat y en el modo de vida de la comunidad a partir de su desarrollo local endógeno, concebido éste según la CEPAL como *“un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población en una localidad o una región.”* (REY RODRÍGUEZ *et al.* 2009).

Partiendo de las causas fundamentales identificadas en el capítulo anterior que han provocado el deterioro económico, físico y social de las condiciones del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre, se hace necesaria una valoración de las potencialidades existentes en el mismo con el fin de realizar propuestas para la gestión urbana que pueden propiciar la revitalización del hábitat a partir del desarrollo local.

Dentro de las potencialidades identificadas por las oportunidades presentes en el poblado que se pueden aprovechar a corto y mediano plazo, está la cercanía a Viñales y a Cayo Jutías, centros ya reconocidos en el ámbito nacional e internacional. La rica historia del poblado vinculada a la mina de cobre más famosa e importante del país, con valores patrimoniales comprobados y algunos declarados Monumento Nacional, amerita que se enlacen con circuitos turísticos, pues posee recursos para ello.

El pedraplén de acceso a Cayo Jutías fue construido en la década de los '90 del siglo XX para aprovechar las condiciones naturales del cayo que posee, según datos de la DPPF en Pinar del Río, una longitud de 6,7 Km y un ancho promedio de 0,70 Km con una superficie total de 356 há de las cuales 287,6 há lo ocupan las áreas de manglar y 68,4 há de superficie arenosa, con 4,7 Km de playas vírgenes pobremente explotadas. Esta zona arenosa cuenta con 7 sectores de playa, de las cuales 4 poseen una longitud total de 2,0 Km y son consideradas de alto valor para la explotación turística: Playa Larga III, Los Cobos, Caimán y Diego. Según datos preliminares del mencionado estudio, la capacidad potencial instantánea (CPI) total del cayo es aproximadamente de 6700 turistas/día.

Cuenta además el cayo con un faro, de tipología única en el país con estructura de acero, dispuesta su construcción por Real Orden del gobierno colonial español en 1885 e iniciada ésta en 1893, comenzando a emitir señales en el mes de mayo del año 1902 ya con un sistema de alumbrado eléctrico. Este faro fue declarado Monumento Local por Resolución 187 del 12 de Noviembre del 2002 y desactivada dicha Resolución en fecha 26 de Diciembre del año 2013, debido al estado técnico ruinoso que amenaza con hacerlo desaparecer por el ambiente agresivo del medio y el abandono de las políticas de conservación que pudieron propiciar el rescate y prolongación de su vida útil después de casi 120 años de uso.

3.2 Matriz DAFO.

DEBILIDADES:

- Deterioro económico, con escasas fuentes de empleo y poco atractivas para los jóvenes.
- Deterioro físico, por centralizadas políticas de conservación, escasas posibilidades económicas y financieras y poco interés en los más jóvenes para acometer la conservación.
- Deterioro social.
- Deterioro ambiental, al no acometerse a tiempo la restitución del medio ambiente posterior al cierre de las actividades mineras.
- Suelos esqueléticos y pobres en su estructura urbana, que impiden el desarrollo de una agricultura sostenible en este entorno.
- Ausencia de fuentes cercanas seguras para el abasto de agua, que impiden también el desarrollo de una agricultura urbana sostenible.
- Ausencia de infraestructura urbana para el tratamiento y evacuación de residuales en los barrios del centro histórico, lo cual acrecienta el deterioro ambiental.
- Decrecimiento poblacional a partir del cierre de las actividades económicas fundamentales.
- Envejecimiento poblacional.

AMENAZAS:

- Infraestructura vial que enlaza con la capital provincial deteriorada, sinuosa, sin protección y peligrosa.
- Escaso transporte tanto internamente con el resto del municipio como externamente con la capital provincial y los municipios colindantes.
- Políticas centralizadas que afectan y entorpecen el desarrollo local.

FORTALEZAS:

- Sentido de pertenencia, identidad y arraigo de los habitantes.
- Cultura e historia de fuerte impacto en la sociedad minera y las zonas aledañas al poblado, con resultados en los proyectos socioculturales de rescate de las tradiciones que se encuentran ejecutando a nivel municipal.
- Proyectos culturales factibles de potenciar y valorizar. (De los 46 sitios arqueológicos documentados con que cuenta la provincia en la actualidad, 19 pertenecen al municipio, la mayoría en un radio entre 8 y 15 km.

- Existencia de empresas municipales en perfeccionamiento empresarial y con una infraestructura industrial fuerte instalada, entre las que se encuentran la EFI Minas de Matahambre, Geología y Minas, etc.
- Instalaciones de la industria del ocio en buen estado factibles de recuperar para la recreación juvenil y turística extranjera, como el Club Juvenil, el Teatro, el Funicular aéreo, Cayo Jutías, el Museo de la Minería y Centro de Interpretación en el Pozo 2, etc.
- Instalaciones de la empresa minera con infraestructura y máquinas herramientas de apoyo instaladas y posibles de explotar a mayor escala en el Pozo 1.
- Moderna Planta de aserrío ubicada en Pons, a 6 km del poblado minero.
- Sede Universitaria Municipal en el poblado con valiosos resultados en su trabajo y una estructura que funciona coordinadamente con la Universidad de Pinar del Río, como entornos innovadores.

OPORTUNIDADES:

- Cercanía y comunicación vial en buen estado con Viñales, principal polo turístico de la provincia.
- Proximidad a Cayo Jutías, principal centro turístico con posibilidades recreativas dentro del municipio, a sólo 12 km del poblado minero y con un pedraplén para el acceso de 3 km hasta Santa Lucía.
- Instalaciones industriales pertenecientes al antiguo coto minero, algunas declaradas Monumento Nacional como el Pozo 2, que puede aprovecharse como atracción turística e histórico-cultural para contribuir al desarrollo local.
- Proyecto de futuras instalaciones en los cotos mineros “Castellanos” y “Plata-Cuba”, cercanos relativamente al poblado Minas de Matahambre en un radio de 10-15 km, con posibilidades de convertirse en inversionistas-socios para la explotación de ambos yacimientos utilizando un ciclo cerrado de la inversión.
- Políticas más descentralizadas que favorecen el marco legal en la actualidad, con la implantación de los Lineamientos para la Política económica y social de la Revolución aprobados en el VI Congreso del PCC, la Ley 118 - Ley de la Inversión Extranjera- y la Ley de Minas, entre otras.
- Existencia de la Industria Forestal, la Agro silvicultura y la Agropecuaria. La industria forestal cuenta con proyectos factibles de implementar en coordinación con la UPR, entre los que se encuentran la instalación de una planta bioeléctrica de 5 MW/h a partir de la biomasa forestal en el aserradero de Pons. El café podría también pasar de la fase agrícola en que se encuentra en la actualidad a la fase industrial, cerrando el ciclo.

- Antiguo funicular aéreo hasta Santa Lucía, que cuenta con los cimientos de sus torres en buen estado y completos, pudiendo rescatarse y aprovechar sus posibilidades en el transporte como atracción vinculada al turismo, sólo con una mínima inversión inicial en las torres, el cable y los carros.

Como se puede determinar en la matriz DAFFO anterior y en las potencialidades enunciadas, existen oportunidades factibles de potenciar en el poblado minero y sus cercanías que pese a las investigaciones realizadas con anterioridad por algunos autores, han sido desaprovechadas y aplicadas aisladamente sin considerar la participación de todos los actores del municipio y con la concepción de un programa integral que contribuya al empoderamiento de los pobladores, por lo que han acentuado el deterioro en las condiciones del hábitat.

3.3 Bases de la Estrategia para la Gestión.

3.3.1 Potencialidades de recursos naturales

Con el propósito de revertir las principales debilidades que afectan el modo de vida y el hábitat actual en el poblado minero causadas sobre todo por factores económicos, se definieron las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y las principales líneas de acción para la reanimación del hábitat, basadas fundamentalmente en el aprovechamiento de las potencialidades económicas y culturales, físicas y sociales de Minas de Matahambre.

En el territorio se han establecido otras producciones que pueden favorecer su desarrollo endógeno (CUNÍ CALZADA 2012):

- La explotación de las potencialidades de la Empresa minera, con el procesamiento de las colas almacenadas por la industria extractiva. Independientemente de este procesamiento, pueden realizarse otras producciones ensayadas por la Empresa Minera, entre las que se encuentran:
 - ✚ Los áridos naturales. Las areniscas meteorizadas del yacimiento “Castellanos” y las aleurolitas (limonitas) de Santa Lucía utilizadas para la producción de áridos y recebo por la Industria de materiales de la construcción.
 - ✚ Asimismo, las cenizas de tostación oxidadas procedentes de los yacimientos Julio A. Mella a 3 km del poblado, vinculada desde su descubrimiento a la Company Town y Santa Lucía, que se evalúan actualmente como agregados para morteros y hormigones con resultados satisfactorios. Según Martínez Silva en la obra de referencia, estas cenizas pueden utilizarse como fuente de materia prima para la obtención de metales preciosos.
 - ✚ Los recursos naturales destinados a las producciones industriales. Como un renglón económico importante, el hidróxido de calcio (Cal) obtenido en la UEB Geólogo-Minera es el resultado del proceso de calcinación de las calizas del yacimiento “La Lata” ubicado en Pons a 6 Km de Minas

de Matahambre. También en la misma unidad se obtiene el óxido de hierro rojo natural, cuya materia prima proviene del yacimiento de hierro “Brooklyn” situado en el municipio de Mantua, limítrofe con Minas”.

- ✚ La perforación en función de la sostenibilidad agroalimentaria, que se ejecuta para la explotación de las aguas subterráneas con el objetivo de contribuir al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Trabajos de este tipo se han realizado ya en empresas agropecuarias y cooperativas de los municipios aledaños de Viñales y la Palma, pudiéndose realizar también en Minas de Matahambre de acuerdo con los estudios.

3.3.2 Vinculación con territorios cercanos

Ante las escasas posibilidades actuales de obtener un financiamiento externo para la rehabilitación del poblado, se hace imprescindible identificar las potencialidades y perspectivas actuales de Minas de Matahambre para trazar nuevas estrategias que reviertan esta problemática, donde se encuentren involucrados los asentamientos poblacionales cercanos que mantuvieron un vínculo histórico con el poblado durante su auge y desarrollo, a la vez que posibiliten a sus pobladores y las instituciones la generación de recursos financieros para la conservación del patrimonio y el desarrollo del poblado en forma sostenible.

Las áreas cercanas al poblado cabecera y los asentamientos urbanos principales del municipio, en primer lugar el asentamiento de Santa Lucía, el segundo en importancia, ubicado 8 km al norte, que fue el puerto que vinculó la mina y su poblado con el exterior, convertido también en un importante nodo industrial para la refinación y comercialización del cobre, por lo que adquirió una importancia crucial desde los primeros años del surgimiento de Matahambre, manteniéndose estrechamente relacionado con éste hasta hoy. Este asentamiento posee infraestructura suficiente para contribuir al desarrollo local, por radicar en su territorio la Empresa Geólogo Minera, las instalaciones vinculadas al refinamiento del cobre, posee un puerto con condiciones para recibir embarcaciones de pequeño y medio calado y se encuentra a solamente 3 Km de Cayo Jutías con un pedraplén de acceso.

Conjuntamente con Santa Lucía, los asentamientos rurales de Pons y Sumidero, ubicados en fértiles valles 6 km al sur y 23 km al oeste de Minas de Matahambre respectivamente, se desarrollaron a partir de los recursos financieros y oportunidades que brindaba el centro minero, por lo cual el vínculo histórico existente deberá mantenerse para contribuir coordinadamente a un desarrollo sustentable de estos territorios.

Como premisa fundamental se plantea el aprovechamiento de las potencialidades económicas identificadas durante este trabajo, tomando como base las empresas existentes actualmente en el municipio con mayores posibilidades para el desarrollo endógeno (Empresa Forestal Integral, Ministerio de la Agricultura, Cultura Municipal, Gobierno Municipal, Empresa Geólogo-Minera, Universidad de Pinar del Río y Sede Universitaria Municipal) y otras que se incorporan en un futuro a corto plazo (Castellanos y Plata Cuba), en gestiones actuales de negociación e inversión en el municipio a partir de las potencialidades mineras no explotadas aún en toda su capacidad.

3.3.3 Autogestión

La autogestión de los pobladores de Minas de Matahambre, integrada conjuntamente con la del gobierno municipal, puede ser la esencia para enfrentar el deterioro económico, físico, social y ambiental del poblado, con las posturas descentralizadoras enunciadas y aprobadas en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el año 2010. Asimismo, aprovechando la presencia de una raíz cultural sui géneris y el sentido de pertenencia de la mayoría de los residentes, apoyados por las organizaciones políticas y de masas además de otras instituciones locales, podrán convertirse todos en actores protagónicos y guardianes del patrimonio tangible e intangible del poblado para acometer la reanimación del hábitat y del modo de vida de sus pobladores a partir de su empoderamiento.

Por otra parte, la presencia de entidades locales con potencialidades para su desarrollo endógeno, como la EFI Minas de Matahambre, la Empresa Geólogo Minera y otras, posibilita la integración de la estrategia para la gestión urbana en una visión más amplia y coordinada que toma en cuenta a todos los actores del poblado.

3.3.4 Marco legal propiciatorio

En los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados en el VI Congreso del PCC, dentro de la legislación vigente relacionada con el tema objeto de este trabajo, se plantea enfrentar los problemas de la economía con la adopción de soluciones a corto plazo o basadas en el desarrollo sostenible, donde se definen para este último caso 5 lineamientos fundamentales, entre otros, que pueden sustentar como base jurídica lo planteado por el autor anteriormente:

35. *“...Los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales cumplirán funciones estatales y no intervendrán directamente en la gestión empresarial.”*

36. *“Se normarán las relaciones de las funciones estatales que ejercen las direcciones sectoriales en provincias y municipios con las que desarrollan los Organismos de la Administración Central del Estado, dejando definidos los límites de sus competencias, vínculos, reglamentos de trabajo y las metodologías de actuación que se aplicarán.”*

37. *“El desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos de Administración Municipales, en especial los referidos a la producción de alimentos, constituye una estrategia de trabajo para el autoabastecimiento municipal, favoreciendo el desarrollo de las mini-industrias y centros de servicios, donde el principio de la auto sustentabilidad financiera será el elemento esencial, armónicamente compatibilizado con los objetivos del plan de la Economía Nacional y de los municipios. Los proyectos locales una vez implementados serán gestionados por entidades económicas enclavadas en el municipio”.*

132. *“Perfeccionar las condiciones organizativas, jurídicas e institucionales para establecer tipos de organización económica que garanticen la combinación de investigación científica e innovación tecnológica. Desarrollo rápido y eficaz de*

nuevos productos y servicios, su producción eficiente con estándares de calidad apropiados y la gestión comercializadora interna y exportadora, que se revierta en un aporte a la sociedad y en estimular la reproducción en ciclo. Extender estos conceptos a la actividad científica de las universidades”.

133. *“Sostener y desarrollar investigaciones integrales para proteger, conservar y rehabilitar el medio ambiente y adecuar la política ambiental a las nuevas proyecciones del entorno económico y social. Priorizar estudios encaminados al cambio climático y en general, a la sostenibilidad del desarrollo del país. Enfatizar la conservación y uso racional de recursos naturales como los suelos, el agua, las playas, la atmósfera, los bosques y la biodiversidad, así como el fomento de la educación ambiental”.*

- Ley 118, Ley de la Inversión Extranjera.
- Ley de Minas

3.4 Fundamentación de la estrategia

Partiendo de la base legal enunciada y los aspectos que aparecen como oportunidades en páginas anteriores, donde se evidencia que la participación popular, a pesar de las condiciones propicias existentes en el país con las estructuras creadas para su empleo no cumplen con ese importante rol comunitario a plenitud en todos los casos por diversas razones, se tomó como premisa fundamental realizar una propuesta de gestión que incluya a todos los actores implicados en el proceso, con la finalidad de revertir las condiciones de deterioro físico, económico y social del poblado minero Minas de Matahambre, objetivo principal de este trabajo.

Figura 7 Ciclo cerrado para la inversión en las actividades productivas del poblado. Tomado de (MARTÍNEZ SILVA 2014).

3.4.1 Ciclo cerrado aplicado en las actividades forestales

La actividad forestal, con la EFI Minas como entidad en perfeccionamiento empresarial y fuerte presencia en el entorno cercano, posee instalaciones industriales en Pons, Minas de Matahambre y Santa Lucía, posibles de modernizar aún más para el logro de objetivos propuestos por la Universidad “Hermanos Saíz”, como entorno innovador que realiza interesantes propuestas de desarrollo sostenible para la actividad forestal posibles de asimilar para aportar a la comunidad minera a partir de la utilización en un ciclo cerrado de sus potencialidades con la resina de pino y el follaje de los pinares que rodean el poblado y ocupan entre el 50 y el 65 % del área boscosa del municipio.

Además de estas propuestas, se encuentra aprobada por el MINAG la instalación de una planta que aprovecha la biomasa producto de los desechos industriales de la madera para generar electricidad, utilizando los residuos del aserradero, los del manejo forestal, así como los de la cosecha de marabú y bosques energéticos, contribuyendo sustancialmente con la eliminación de la contaminación ambiental producida actualmente por dichas industrias en las tierras de cultivo ubicadas aguas abajo, las comunidades y los ríos aledaños a estas instalaciones. La planta propuesta para el aserrío de Pons generará entre 3 y 5 Mw/h, suficientes para garantizar su consumo energético y aportar a la red nacional, con lo cual se garantiza el desarrollo sostenible de esa actividad.

Figura 8 Ciclo cerrado de la resina de pino desde el campo hasta la industria. Tomado de (MARTÍNEZ SILVA 2014).

- A partir de estas materias primas se obtiene una gama de productos de gran aplicabilidad en las industrias del país:
- Colofonias modificadas. Barniz electro aislantes, ceras para el recubrimiento de frutas y vegetales, desincrustante de grasas, etc. entre otros productos.

Figura 9 Foto del follaje del pino (MARTÍNEZ SILVA 2014).

De una tonelada de follaje de pino se pueden obtener, según el mencionado autor en la obra citada: 500-600 kg de harina forrajera; 90 kg de pasta de clorofila y caroteno; 2 kg de cera; o 2 litros de aceites esenciales. Además de otros productos de gran interés, entre los que se encuentran:

Clorinas; Concentrado pro vitamínico; Concentrado de ácidos grasos y resinosos; Aceites esenciales; De la corteza pueden obtenerse los taninos, imprescindibles para la industria del textil, además se fabrican lodos para las perforaciones de petróleo; De la madera puede obtenerse carbón y después por procesos físico-químicos obtener carbón activado; Del aserrín se puede obtener mediante un tratamiento químico un suplemento para la alimentación de rumiantes, llegando a sustituir hasta un 9% de maíz, además del compost para las plantaciones de posturas y la producción de tableros para las edificaciones.

3.5 Propuesta de Estrategia para la gestión urbana territorial.

La estrategia se propone en 3 etapas bien delimitadas, considerando una etapa a corto plazo hasta 3 años, una a mediano plazo entre 3 y 5 años y otra a largo plazo entre 5 y 15 años, definidas por la necesidad y la factibilidad, a partir de las prioridades económicas y sociales más o menos urgentes de las acciones a ejecutar y la factibilidad económico financiera existente para acometerlas e implementarlas.

Estrategia de intervención urbana necesidad-factibilidad técnico-económica

ETAPAS	PRIORIDAD	ACCIONES CONSTRUCTIVAS	INVERSIONES
CORTO PLAZO 1-3 AÑOS	NECESIDAD ALTA/ FACTIBILIDAD ALTA	ACCIONES EMERGENTES	VIVIENDAS OBRAS SOCIALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIORITARIAS.
MEDIANO PLAZO 3-5 AÑOS	NECESIDAD ALTA/ FACTIBILIDAD MEDIA	CONSOLIDACIÓN REPARACIÓN NUEVAS	RECUPERACIÓN DE FUNCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA.
LARGO PLAZO 5-15 AÑOS	NECESIDAD ALTA/ FACTIBILIDAD BAJA	RESTAURACIÓN NUEVAS VIVIENDAS	GRANDES CONJUNTOS E INFRAESTRUCTURAS

3.6 Etapas de la estrategia

Las entidades y organizaciones implicadas que formarán parte de la estrategia de gestión por su importancia y potencialidades actuales, se integran en las diferentes etapas de actuación con las siguientes acciones concretas:

3.6.1 Primera etapa

- ✚ La Empresa Forestal Integral del municipio, utilizando la capacidad instalada en la UEB Pons para el aprovechamiento de los residuos forestales en la generación eléctrica y las del propio poblado minero

rodeado de bosques con amplias perspectivas para el aprovechamiento del follaje de pino, aplicando en ambos casos un ciclo cerrado de la inversión.

- ✚ La vinculación al turismo histórico – industrial o tecnoturismo del propio poblado minero, utilizando convenientemente las potencialidades existentes en el mismo. La industria de los servicios, a partir de “la nostalgia histórica” y el esplendor perdido posible a rescatar, la identidad y el arraigo como potencial polo dentro del nuevo desarrollo minero, en inter-complementariedad con la valorización de la rica cultura local como aglutinadora y promotora de sí misma y su historia, considerándolas a ambas como un recurso económico.
- ✚ Desarrollo minero en zonas cercanas del municipio, como los proyectos futuros de Castellanos y Plata Cuba, que pueden convertirse en inversionistas/socios aplicando también un ciclo cerrado de la inversión para aportar un porcentaje de las ganancias al desarrollo del poblado minero y por extensión al municipio.

3.6.2 Segunda etapa

- ✚ La vinculación al turismo de playa en Cayo Jutías, desarrollando las potencialidades enunciadas.
- ✚ Ministerio de la Agricultura, con énfasis en la apicultura y la industria farmacéutica a partir de productos y materias primas naturales, considerando un ciclo cerrado de la inversión.

3.6.3 Tercera etapa

- ✚ La vinculación al turismo ecológico de montaña, en territorios cercanos de Pan de Azúcar, Peña Blanca, Sumidero y San Carlos con sus potencialidades para el turismo científico y de aventura.

3.7 Principales acciones de la Estrategia de gestión urbana territorial.

Las principales acciones que se acometerán para revitalizar el hábitat en el poblado minero estarán encaminadas a la valorización del patrimonio tangible e intangible del asentamiento, por su vinculación a la modalidad tecnoturística y serán las bases para el desarrollo paulatino del resto de las actividades presentes en el mismo que se incorporarán gradualmente a la estrategia.

Se concibieron como acciones de mayor importancia dentro de la estrategia el rescate del funicular aéreo a partir de los cimientos existentes y la inversión de nuevas torres, cable y carros para su utilización en el **Itinerario del Cobre**, en la transportación turística desde las instalaciones mineras del Pozo 2, futuro Centro de Interpretación y Museo de la Minería en Minas de Matahambre, hasta el puerto de Santa Lucía, donde se visitarían las instalaciones de la Planta de Sulfometales, el poblado portuario y se continuaría en las antiguas patanas o a través del pedraplén hasta Cayo Jutías, un recorrido donde se insertan todas las etapas de extracción y beneficio del cobre y que concluye con el disfrute de las límpidas aguas del cayo, combinando turismo de centro histórico minero y turismo de playa, que con el tiempo se vincularán a otras modalidades como turismo de naturaleza o ecoturismo, turismo de aventura,

etc, para lo cual existen potencialidades en zonas cercanas al poblado que se incorporarían posteriormente a la consolidación de la estrategia de gestión en otras etapas.

Las acciones emergentes a corto plazo se concibieron para detener y mitigar el deterioro de los inmuebles con valores patrimoniales más afectados en las calles 1ª, Paseo del Ruiseñor y A que pueden perderse para las futuras generaciones, revalorizándolos para que cumplan desde su puesta en uso con la función de colaborar en el rescate y reanimación del resto de los valores culturales y patrimoniales del poblado.

Dentro de las prioridades a corto plazo se encuentra la rehabilitación de las actividades predominantemente comerciales y culturales enclavadas en la calle principal (calle 1ra.) y sus cercanías (Restaurantes “El Ranchón” y “El Cobre”, Cafetería “El Mayor”, el Museo Municipal, la Casa de la Cultura y la plaza pública o parque frente a la iglesia y de un reducido número de viviendas con valores patrimoniales existentes en dicha calle principal.

Se iniciarán además las principales acciones de mitigación de los impactos ambientales producidos en más de 80 años de extracción indiscriminada de minerales y el depósito de las colas almacenadas, proponiendo la solución de su aprovechamiento como material de construcción, utilizadas limitadamente desde hace algún tiempo, extendiendo su empleo a otras localidades con la liberación de materiales de construcción en los puntos de venta enclavados en todos los Consejos Populares del municipio, como vía alternativa para la generación de empleo y la utilización de recursos locales.

Dentro de los proyectos dinamizadores que conllevan una mayor inversión por su importancia estratégica dentro del poblado, se encuentra la recuperación del Pozo no. 2 (M. N.) y sus instalaciones para la rehabilitación como “Museo de la Minería”, “Centro de Interpretación del Patrimonio” y una sala de Video Arte, aspecto medular dentro de todas las actividades que se acometerán en esta propuesta porque valorizarán la inserción de la zona urbana dentro de los itinerarios de turismo histórico e industrial que pueden contribuir de conjunto a garantizar un nivel superior de participación empresarial para generar recursos económicos.

A mediano plazo se concibió, como acciones de mayor importancia, en la medida en que se vaya consolidando la estrategia de Gestión Urbana implantada, la incorporación en la rehabilitación de las viviendas ubicadas en las calles 3ra. y Hospital, además de los inmuebles y actividades con funciones comerciales y/o turísticas ubicados en dichas calles, la rehabilitación del antiguo Puesto Médico y Laboratorio y su cambio de uso como futuro Centro Comunitario, la creación y rehabilitación de los espacios públicos, abriendo paso a las actividades de ampliación en la participación popular de las ganancias y la inversión de recursos financieros que al cerrar el ciclo sean reinvertidas nuevamente en el poblado. Dentro de los proyectos dinamizadores de la mayor prioridad en esta etapa porque contribuirán a estas acciones rehabilitadoras, se encuentra el aprovechamiento de las potencialidades que

brinda Cayo Jutías para el turismo de playa con la incorporación de alojamiento, vinculándolo a la infraestructura básica iniciada anteriormente a corto plazo.

Por último, se concibió a largo plazo la incorporación de las actividades deportivas con los proyectos dinamizadores del estadio como símbolo deportivo arraigado en el pueblo, la rehabilitación del Club Juvenil “La Represa” como Centro Cultural Juvenil y la consolidación de la estrategia con la conclusión de la infraestructura turística en Cayo Jutías, culminando la rehabilitación del fondo de viviendas en los barrios periféricos que por ser más recientes en el caso de “Viet Nam Heroico” y contar con amplios espacios urbanos se conservan en mejor estado físico, la rehabilitación y creación de las redes técnicas en los barrios Cubano y Americano y concluir los trabajos de saneamiento ambiental, que con un mantenimiento sistemático y la capacitación de los pobladores emprendida desde los inicios puede encontrarse consolidada, así como la cualificación de la imagen del poblado con la terminación de los espacios públicos incorporando arte local, gráfica y mobiliario urbano.

Estrategias de reanimación urbana en el asentamiento Minas de Matahambre, con prioridad en:

- Programa para la reanimación del hábitat.
- Programa para la reanimación en los servicios.
- Programa de mejoramiento ambiental.

Propuesta de gestión de la estrategia:

- Programas emergentes.
 - Programas de transición gradual (corto y mediano plazo).
 - Programas a largo plazo como consolidación de la estrategia.
-
- Activación y capacitación de los actores, para promover un cambio de mentalidad que propicie la percepción de riesgo sobre la supervivencia y la vitalidad del hábitat en el poblado minero.
 - Grupo gestor comunitario para la reanimación (FMC, CDR, CTC, ACRC, ANAP, Geólogo – Minera, Empresa Forestal Integral, MINAGRI, Universidad de Pinar del Río, Sede Universitaria Municipal, Direcciones Municipales, Consejo Popular, líderes formales e informales como el PCC, los trabajadores por cuenta propia y otros) como ente facilitador del proceso, conjuntamente con el gobierno municipal.

3.8 Implementación de la Estrategia de Gestión urbana territorial.

3.8.1 Primera Etapa. Implementación y acciones emergentes.

En una primera etapa de implantación de la estrategia, se concibió desde el inicio la creación del grupo gestor con la incorporación de actores internos dentro de los que se encontrarán representantes de la Empresa Forestal Integral Minas de Matahambre, la Empresa Geólogo – Minera, Ministerio de la Agricultura, Industrias Locales y Comercio y Gastronomía, que serán quienes aporten al presupuesto significativamente en el financiamiento inicial, contribuyendo económicamente al desarrollo sustentable.

El gobierno Municipal se propone como coordinador del proceso con la representación de sus estructuras subordinadas (Dirección Municipal de la Vivienda, Dirección Municipal de Planificación Física, Dirección Municipal de Cultura), las organizaciones de masas (CDR, FMC, ACRC), los líderes formales e informales de las comunidades y la Sede Universitaria Municipal.

Los actores externos involucrados se encontrarían representados por el Ministerio del Turismo, la Universidad de Pinar del Río, la UNAICC, UNEAC, Fondo Cubano de Bienes Culturales, MICONS, Castellanos y Plata Cuba vinculados a la actividad minera y otros que aportarían a la inversión y se incorporarían paulatinamente en la medida que se consolide la estrategia.

En esta etapa inicial se concibe en primer lugar la capacitación de todos los actores en el proceso, donde los organismos involucrados aportarían la experiencia en sus respectivas actividades y se concertarán posteriormente de forma participativa los programas, el diagnóstico, el plan de acciones de la estrategia, su implementación y ejecución, así como su monitoreo y evaluación como fases finales del proceso de gestión en cada etapa.

Se gestionará la fuente de financiamiento con los organismos internacionales y los de inversiones de interés nacional, colaboración internacional, contribuciones de instituciones y asociaciones, créditos bancarios destinados al desarrollo. Inversiones de capital mixto, sector cooperativo y privado nacional e internacional, considerando los Inversionistas/Socios extranjeros interesados en contribuir al desarrollo sostenible de la localidad con la inversión de parte de las ganancias obtenidas en el desarrollo comunitario.

3.8.2 Segunda Etapa. Transición gradual de la estrategia.

En esta etapa se consideró como primordial la continuación del proceso participativo con la consulta y evaluación de todos los actores implicados e incorporando otros nuevos, además del desarrollo de otras acciones y proyectos dinamizadores que contribuyan a la puesta en valor del patrimonio, reinvertiendo parte de las ganancias en nuevos proyectos dinamizadores.

3.8.3 Tercera Etapa. Consolidación de la estrategia.

En esta etapa a partir de 5 años con una estrategia consolidada se proponen las acciones que por su envergadura requieren un mayor financiamiento para la recuperación de las infraestructuras urbanas, entre las que se encuentran las redes de acueducto y alcantarillado, espacios urbanos, rehabilitación de viviendas en la periferia del poblado, además de otras acciones y proyectos

dinamizadores en edificaciones pertenecientes al patrimonio industrial o de carácter social vinculados a dicho patrimonio pero que se encuentran en mejor estado de conservación actualmente.

Programación de las acciones de la estrategia de intervención urbana.

ETAPA/OBJETIVOS	TIEMPO	ACCIONES
<u>PRIMERA ETAPA</u> (CORTO PLAZO)		<u>Acciones emergentes</u>
✚ Acciones emergentes para mejorar la habitabilidad e imagen.		❖ Rehabilitación de viviendas en calles 1ª, 2da, A, Paseo del Ruiseñor. Espacios urbanos.
		❖ Reanimación de los locales comerciales: En calle 1ª: el Mayor, Centro de Servicios, Restaurantes “el Cobre” y “el Ranchón”, el Museo y la plaza pública frente a la iglesia.
✚ Ejecutar los Proyectos dinamizadores de mayor factibilidad técnico-económica	1-3 años	❖ Reparación de vías. Alumbrado público en el centro histórico.
		<u>Proyectos dinamizadores:</u>
		1) Recuperación y reanimación de instalaciones en el Pozo 2 (MN) como el Museo de la Minería, el Centro para la Interpretación del Patrimonio y una Sala de Video Arte.
		2) Recuperación del funicular aéreo para su empleo en la transportación de turistas hasta Santa Lucía en el Itinerario del Cobre.
		3) Rehabilitación del cine-teatro “Minas” y la Biblioteca.
		4) Rehabilitación del Centro de Servicios.
		5) Iniciar las acciones de saneamiento y rehabilitación para la mitigación del impacto ambiental acumulado.

SEGUNDA ETAPA
(MEDIANO PLAZO)

- ✚ Reinversión de las ganancias en acciones de rehabilitación **3-5 años**
- ✚ Ejecución de proyectos dinamizadores de mayor envergadura

Acciones de rehabilitación

- ❖ Rehabilitación de viviendas en calle 3ª, creación de nuevo fondo en espacios libres.
- ❖ Rehabilitación del Geo-Club y culminar la reanimación del resto de los locales comerciales.
- ❖ Rehabilitación del antiguo Puesto Médico y Laboratorio con cambio de uso para Centro Comunitario.
- ❖ Creación y rehabilitación de los espacios públicos.

Proyectos dinamizadores:

- 1) Culminar la rehabilitación del Pozo 2 (MN)
- 2) Construcción del Hotel Minas.
- 3) Construcción del Combinado Deportivo.
- 4) Construcción de la infraestructura básica para el turismo en Cayo Jutías.

Acciones de rehabilitación.

- ❖ Culminación de la rehabilitación del fondo de viviendas.
- ❖ Cualificación de la imagen de las calles 1ra, 2da, 3ra y Hospital, con las transversales que las vinculan: arte y gráfica urbana, mobiliario urbano.
- ❖ Rehabilitación de redes técnicas y continuación de los proyectos para la mitigación del impacto ambiental, la recuperación y saneamiento para elevar la calidad de los suelos y de las aguas.

Proyectos dinamizadores:

- 1) Rehabilitación del Club juvenil “La Represa” como Centro Cultural Juvenil.
- 2) Culminación del Combinado Deportivo.
- 3) Rehabilitación del Estadio Minas.
- 4) Conclusión y puesta en marcha de la infraestructura turística en Cayo Jutías.

TERCERA ETAPA.

(LARGO PLAZO)

- ✚ Consolidación de la rehabilitación **5-10 años**
- ✚ Continuidad de los proyectos dinamizadores

Componentes principales del modelo de gestión propuesto.

COMPONENTE	CONTENIDO
Tipo de modelo de gestión	Agencia estatal para el desarrollo local autosustentable, participativo, sin fines lucrativos.
Estatuto legal	Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del PCC (35, 36, 37, 132, 133, etc. Ley de Minas, Ley 118-Ley de la Inversión Extranjera.
Nivel de gestión	Municipal y Provincial
Forma de gestión	Dirección Integrada de Proyectos.
Competencias de la Agencia:	Administración de los proyectos, inversionista, proyectista, promotora, asistencia técnica, capacitación, apoyo a iniciativas locales.
Tipos de proyectos	Rehabilitación urbana de barrios y sectores, corredores, itinerarios y distritos culturales, espacios públicos, de desarrollo local y otros.
Actores internos	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Instituciones estatales locales involucradas en los proyectos (Direcciones Municipales de Cultura, Educación, Vivienda, DPPF, Arquitecto de la Comunidad, Servicios Comunales, Economía, Finanzas, EFI, MINAGRI, MINTUR, etc.) ❖ Consejos Populares, Representantes de las organizaciones sociales (Direcciones Municipales de los CDR, FMC, CTC, ACRC). Representantes de asociaciones y proyectos comunitarios, líderes formales e informales, SUM, etc. ❖ Sector No Estatal: Cooperativistas y cuentapropistas.
Proyectos comunitarios	Centro Histórico - Barrio Cubano, Barrio Americano, Barrio Managuaco y Barrio Pinillos.
Proyectos dinamizadores	Equipo técnico para la gestión integrada de proyectos de corredores y distritos culturales, espacios públicos, cambio de funciones y otras intervenciones de envergadura.
Innovación	Grupo gestor de la innovación. Misión básica: apoyar las innovaciones provenientes de la UPR, SUM, Geólogo Minera y otros centros de I+D del municipio y provincia.
Administración general del Proyecto	Consejo de Administración presidido por el Gobierno local, secretaría ejecutiva, director ejecutivo. Área técnica, área económica, asesoría jurídica, miembros que representan los actores internos y externos.
Actores externos	Representantes de instituciones provinciales y nacionales que radican en el territorio. Representantes de ONGs y Asociaciones cooperantes de la Agencia y sus proyectos. Universidades e instituciones asesoras (ISDI, ISPJAE, UPR, Universidad de La Habana) Asociaciones (UNEAC, UNAICC y otras).

**Fuentes de
financiamiento**

- ❖ Grandes proyectos: cooperación entre la Entidad de desarrollo local con Instituciones nacionales como las empresas de los Ministerios de Cultura (Fondo Cubano de Bienes Culturales), Industria Ligeras (Industrias Locales), Comercio Interior, Ministerio de la Construcción, Geólogo Minera, Empresa Forestal Integral, MINAGRI, MINTUR, Universidades y otros.
- ❖ Asignación de un porcentaje de las utilidades de los proyectos dinamizadores y de impuestos especiales.
- ❖ Financiamiento de inversiones de interés nacional, colaboración internacional, contribuciones de instituciones y asociaciones, créditos bancarios destinados al desarrollo. Inversiones de capital mixto, sector cooperativo y privado nacional e internacional, considerando los Inversionistas/Socios extranjeros interesados en contribuir al desarrollo sostenible de la localidad con la inversión de parte de las ganancias obtenidas en el desarrollo comunitario.

Análisis comparativo del modelo de gestión actual y el propuesto.

VARIABLES	MODELO ACTUAL	MODELO PROPUESTO
Institucionalidad	Marco legal centralizado	Marco legal descentralizado
Forma de gestión	No existe entidad para el desarrollo	Entidad líder para el desarrollo
Planificación	Plan y gestión sectorial	Gestión integrada proyectos
Autonomía	Basada solamente en el presupuesto estatal aprobado centralizadamente.	Autogestión e impuestos a personas jurídicas y naturales.
Participación	Participación limitada	Participación ampliada de todos los actores.
Actores	Actores estatales y cooperativas	Pluralidad de actores.
Financiamiento	Estatal	Diversificación de fuentes de financiamiento
Innovación	No existe	Entorno innovador y desarrollo local

Figura 10. Líneas generales de Intervención.

LEYENDA

- Líneas de intervención principales en la primera etapa (a corto plazo).
- Líneas de intervención principales en la segunda etapa (a mediano plazo).
- Líneas de intervención principales en la tercera etapa (a largo plazo)

Figura 11 Estrategia de intervención y gestión urbanística: Líneas principales para la intervención.

- Acciones de rehabilitación emergente y proyectos dinamizadores a corto plazo (de 1 a 3 años).
- Acciones de rehabilitación y proyectos dinamizadores a mediano plazo (de 3 a 5 años).
- Acciones de rehabilitación y proyectos dinamizadores a largo plazo (hasta 10 años).
- ↪ Acciones del Proyecto dinamizador turístico en Cayo Jutías (a mediano y largo plazo).
- ↪ Programas dinamizadores de las Empresas Forestal, MICONS, Geólogo Minera y Agricultura (a corto y mediano plazo).
- ↪ Acciones del Proyecto dinamizador Funicular con destino turístico hasta Santa Lucía (a corto y mediano plazo).

Figura 12 Esquema metodológico secuencial para la intervención en áreas urbanas de Minas de Matahambre

Figura 13 Modelo de gestión propuesto para las áreas centrales urbanas en Minas de Matahambre Adaptado de (REY RODRÍGUEZ *et al.* 2009).

Cuadro de responsabilidad institucional propuesto.

Acciones a realizar	Organismo Responsable	Organismos Participantes	Etapa de realización	Beneficios esperados	Indicadores de éxito
1 Creación del Grupo Gestor.	CAM	Delegados Poder Popular, Presidente del Consejo Popular, CDR, FMC, otros líderes comunitarios, SUM, UPR.	1ª etapa	Ente facilitador del proceso	Garantizar el planeamiento participativo que involucre y potencie la participación ciudadana
1.1 Debate público en cada barrio y cada cuadra.	Grupo Gestor	DMV, DMPF, Arquitecto de la Comunidad	1ª etapa	Capacitación de todos los actores	Capacitará a los 9049 habitantes del poblado en las acciones de gestión.
1.2 Diagnóstico de las viviendas y edificaciones	Grupo gestos	DMV, DMPF, Arquitecto de la Comunidad	1ª etapa	Conocimiento detallado de las acciones a acometer y su envergadura	Realizar el diagnóstico detallado de las 3231 viviendas y los edificios estatales existentes.
2 Incentivar el desarrollo económico local y la inversión extranjera.	CAM	Grupo Gestor, Dirección Municipal de Trabajo, ONAT, EFI, Geología y Minas, Comercio, MINAG, MINTUR, etc.	1ª etapa	Mejoramiento de viales y transporte	Garantiza el acceso a Santa Lucía, Sumidero y Pons de los pobladores.
			1ª etapa	Estimular las inversiones en el poblado y su radio de acción.	Garantiza una oferta de trabajo estable para la comunidad
			1ª etapa	Acciones de Rehabilitación en edificios que potencien la vinculación del poblado con las rutas turísticas de la provincia.	Garantiza la reutilización de 15-20 edificaciones ociosas con altas posibilidades actualmente.
			1ª etapa	Cooperación turística con Viñales.	Garantiza el autofinanciamiento o sostenibilidad.

3 Valorización de la cultura.	Grupo Gestor.	Cultura, SUM, UPR	1ª etapa	Potenciar la cultura local.	Fortalecer la identidad local
4 Desarrollo de proyectos dinamizadores del desarrollo local.	CAM	Grupo Gestor, MINTUR, Cultura, SUM, UPR, Fondo de Bienes Culturales.	1ª etapa, 2ª etapa y 3ª etapa.	Facilita la integración del turismo histórico vinculado al patrimonio minero con el turismo de playa en Cayo Jutías.	Transportación de turistas, conocimiento de la historia local en la Ruta del Cobre.
	CAM, Grupo Gestor.	MINAG, EFI, MICONS, SUM, UPR, etc.	1ª etapa, 2ª etapa y 3ª etapa.	Facilita el desarrollo endógeno de la localidad con proyectos.	Garantiza la sustentabilidad económica y alimentaria de la localidad.
5 Acciones emergentes de rehabilitación urbana	CAM, Grupo Gestor.	DMV, DMPF, Arquitecto de la Comunidad	1ª etapa, 2ª etapa y 3ª etapa.	Potenciar la rehabilitación física de las viviendas, los espacios urbanos y la infraestructura.	Garantiza la sustentabilidad económica, física y social del hábitat en la localidad.
6 Obtención de ganancias y re inversión para lograr la sustentabilidad en un ciclo cerrado.	CAM, Grupo Gestor.	Dirección Municipal de Trabajo, ONAT, EFI, Geología y Minas,	2ª etapa y 3ª etapa.	Facilita el desarrollo endógeno de la localidad	Garantiza la sustentabilidad económica de la localidad.
	CAM, Grupo Gestor.	Comercio, Cultura, Comunales, DMV,	2ª etapa y 3ª etapa.	Facilita el desarrollo endógeno de la localidad	Garantiza la sustentabilidad económica de la localidad.
	CAM, Grupo Gestor.	SUM, UPR, MINAG, MINTUR,	2ª etapa y 3ª etapa.	Facilita el desarrollo endógeno de la localidad	Garantiza la sustentabilidad económica de la localidad.

CONCLUSIONES

- 1) Los poblados construidos por compañías industriales y fundamentalmente los pertenecientes a la minería, transitan por varias etapas en su origen y desarrollo. En su decadencia las condiciones económicas, físicas, sociales y ambientales del hábitat se deterioran ostensiblemente y sólo con una estrategia de gestión sustentable logran revitalizar las condiciones anteriores del hábitat
- 2) El poblado minero Minas de Matahambre en su origen y evolución histórica posee potencialidades no aprovechadas totalmente que pueden contribuir para revitalizar las condiciones deterioradas del hábitat y lograr el desarrollo endógeno del poblado, entre las que se encuentran sus raíces, sus tradiciones mineras e industriales y su rica historia durante un siglo de existencia.
- 3) Sólo a partir de una estrategia integral de desarrollo que incluya los aspectos físicos, económicos, sociales y ambientales podrán reanimarse las condiciones del hábitat en el poblado minero Minas de Matahambre
- 4) El turismo histórico asociado al patrimonio minero o tecnoturismo es una de las modalidades más atractivas y factibles de utilizar para la revitalización del hábitat, a partir de las potencialidades existentes tanto por los valores patrimoniales del poblado minero como por su cercanía a Viñales, sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial.
- 5) La propuesta de estrategia para la gestión urbana en el poblado minero Minas de Matahambre garantiza el desarrollo del poblado al identificarse en la matriz las fortalezas y oportunidades posibles de aprovechar y se tuvieron en cuenta las amenazas y debilidades para solucionarlas con las medidas adoptadas en el plan de acción propuesto.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al CAM de Minas de Matahambre la aprobación de la estrategia de gestión en el poblado minero Minas de Matahambre a partir de las recomendaciones efectuadas.

- Se recomienda asimismo la elaboración de trabajos investigativos de similar enfoque sustentable para realizar propuestas de gestión en poblados pertenecientes al municipio Minas de Matahambre en situaciones similares, como es el caso de la Company Town en la Mina Julio Antonio Mella ubicada a 3 km de Matahambre, que con su cierre definitivo sufrió una suerte más dramática que esta última y por el alcance de este trabajo no fue posible incluirla en la propuesta de gestión urbana.

BIBLIOGRAFÍA

Acuerdo del Ayuntamiento Municipal. RÍO, A. P. D. H. D. P. D. Pinar del Río, Archivo Provincial de Historia, 1945. Legajo XV.

BEADES GONZÁLEZ, R. y A. MARTÍNEZ GARCÍA. *Historia Local Municipio Minasde Mathambre. Su Histori más Antigua hasta 1898.* Pinar del Río, 1998.

CALVACHE, A. *Historia y Desarrollo de la Minería en Cuba.* 1944. p.

CAÑIZARES RUIZ, M. D. C. *Protección y Defensa del Patrimonio Minero en España. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales.* Barcelona, 2011. Vol. XV (361).

CÁRDENAS, E. El patrimonio de la Producción en la Historiografía Cubana *Arquitectura y Urbanismo*, 2009, vol. XXX(2): 7.

CARRALERO RODRÍGUEZ, S. Town Site: Un vaso singular en la arquitectura de la ciudad minera de Moa *Arquitectura y Urbanismo*, 2009, Vol. XXX(2).

Ciudades Industriales. p.

Company Town. 2012. [2013]. Disponible en: <http://BuenasTareas.com>

COURET, D. G. *La Matriz de impacto social: Un Paradigma para una Sociedad Sustentable.* La Habana, Cuba, 1999.

CRUZ HERNÁNDEZ, D. M. La vivienda en el Batey Azucarero del Oriente cubano *Arquitectura y Urbanismo*, 2009, Vol. XXX(2).

CUNÍ CALZADA, J. Otras producciones del desarrollo municipal actual *Boletín e la Sociedad Cubana de Geología*, 2012.

De Pueblos Mineros a Pueblos Turísticos. 2013]. Disponible en: <http://www.chihuahuamexico.com/index.php?option=com-content&task=niew&id=601&jtemid=294>

Documento de Relatoría del Taller sobre el futuro de la Ciudad. Minas de Mathamabre, 2002.

FORNÉS BONAVÍA, J. Patrimonio Industrial en Peligro *Arquitectura y Urbanismo*, 2009, Vol. XXX(2).

GARCÉS FELIÚ, E. *Ciudades del Cobre y las variaciones de las Company Town.* 2005. p.

MARTÍNEZ SILVA, R. *El Desarrollo Sostenible en las Regiones Mineras. Caso de Estudio "Polimetálico Castellano". X Conferencia Científico- Técnica de la Construcción.* Hotel Habana Riviera, Cuba, 2014.

Minas de Matahambre y Santa Lucía. Diócesis de Pinar del Río. Cuba, 2013].
Disponible en: <http://www.diocesispinardelrio.info/indez.php?mod=mapa>

MONGUÍA GARCÍA, R. Á. *Estrategia para la Rehabilitación integral del Batey del Central Cunagua mediante el desarrollo del Turismo.* La Habana, ISPJAE, 2003. p.

MUÑIZ SÁNCHEZ, J. *La construcción social del espacio en el poblado minero metalúrgico de Arnao (Asturias), 1855-1937.* Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales. Barcelona, 2007. vol. XI, núm. 249.

PAEZ VIVES, N. M. y O. MIRANDA BARBOSA. *Identidad, Cultura y Diversidad, Presencia Japonesa en Minas de Mathaambre, Provincia Pinar del Río (Cuba),* 2010. [Disponible en: <http://monografias.com>

Poblado minero de Bustiello. Disponible en: <http://www.territoriomuseo.com/visitables-de-la-montaña-central/lang/es/2-centro>

Pueblos Mineros. Disponible en: <http://zonaeconomica.com.cu/Pueblos-Mineros>

REY RODRÍGUEZ, G.; J. PEÑA, et al. *Centro Habana: Un Futuro Sustentable.* La Habana, 2009. p. 978-959-261-289-1

SALVAT, M. e I. LÓPEZ. *Un trozo de Historia.* p.

SARRIA CRUZ, S. La tarea Álvaro Reynoso como una inversión *Revista Caribeña de Ciencias Sociales,* 2013.

SOTO GONZÁLEZ, L. D. *Apuntes sobre la Historia de la Minería Cubana.* Santiago de Cuba, Cuba, Editorial Oriente, 1981. p.

Unidad Básica de Información Territorial de Pinar del Río DIRECCIÓN PROVINCIAL PLANIFICACIÓN FÍSICA, 2010.

VALDIVIA, M. y A. CATÁ. *El QUINTO: Historia de una Mina.* 1978. p.

ZARDOYA LOUREDA, M. V. Repartos para trabajadores de industrias urbanas en La Habana, ¿Company Towns en Cuba? , 2013.